

**CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO**

DALILA SANTANA LEAL

**A IMPORTÂNCIA DOS PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (IX) NA INTERNET E
O IMPACTO NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO**

SALVADOR

2020

DALILA SANTANA LEAL

A IMPORTÂNCIA DOS PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (IX) NA INTERNET E
O IMPACTO NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Centro Universitário Ruy Barbosa, como requisito
para obtenção do título de Bacharel em Ciência da
Computação.

Orientador: Prof.^o Francisco José Badaró Valente Neto

SALVADOR

2020

DALILA SANTANA LEAL

A IMPORTÂNCIA DOS PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO (IX) NA INTERNET E
O IMPACTO NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA AUTÔNOMO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Centro Universitário Ruy Barbosa, como requisito
para obtenção do título de Bacharel em Ciência da
Computação.

Salvador, 04 de dezembro de 2020

BANCA EXAMINADORA

Prof. Francisco José Badaró Valente Neto, ESp - Orientador

Profa. Fernanda Ribeiro Rosa, DSc
University of Pennsylvania (Center for Advanced Research in Global Communication).

Prof. Paulo Nazareno Maia Sampaio, DSc
Unifacs (Núcleo de Pesquisas em Redes e Computação)

Douglas Fernando Fischer, BSc
Faculdade Assis Gurgacz (BPF - Brasil Peering Fórum)

Eduardo Barasal Morales, BSc
Universidade de São Paulo, USP, Brasil (CEPTRO.br no NIC.br)

RESUMO

Com o atual crescimento da Internet e a evidência da sua importância, associado ao aumento constante da demanda por qualidade e capacidade cresce a necessidade dos operadores (os ISPs - Internet Service Providers, que são AS - Sistemas Autônomos) em otimizar suas infraestruturas com o objetivo de melhoria da performance e disponibilidade. Existem na literatura vários esforços de documentação sobre uma melhor compreensão do complexo ecossistema que forma a Internet, neste contexto estão os pontos de troca de tráfego (IX - Internet Exchange/PTT - Ponto de Troca de Tráfego) que são entidades importantes na Internet devido ao seu objetivo de regionalizar o tráfego, otimizar a performance e disponibilidade e reduzir as distâncias representam a diversidade da Internet. No entanto, existe uma deficiência em encontrar informações atualizadas e centralizadas do cenário de interconexão e das características e serviços disponíveis dos PTTs/IXs. Os mecanismos disponíveis à comunidade que servem de consulta como o PeeringDB, Euro-IX, PCH, Internet Exchange Report da HE são os mais evidenciados na pesquisa, mas tem limitações na amplitude de suas informações. Outro grande problema, é a política de restrição de informações sobre sua infraestrutura (como serviços disponíveis, lista de membros, matriz de tráfego) que alguns IXs na Internet adotam, a exemplo dos IXs da Equinix e da Digital Realty. Este trabalho tem como objetivo, através da pesquisa de revisão da literatura e produção de um protótipo funcional, demonstrar a grande contribuição dos PTTs no ecossistema global da Internet e como seu desenvolvimento está otimizando uma melhor qualidade de serviços para os ISPs/ASes. Uma vez que, aumenta a resiliência da rede, estimula a democratização, possibilitando que o ISP/AS tenham custos mais baixos ao pagar por transportes de dados ao invés de trânsito, com objetivo da otimização do seu tráfego maximizando a performance e resiliência. O objetivo preponderante da pesquisa é consolidar a consulta de informações sobre os pontos de troca de tráfego baseada em cruzamento de dados de fontes oficiais e não oficiais embasadas de informações disponíveis, a fim de fornecer a análise do ganho de lateralidade dos sistemas autônomos ao participar dos IX com a validação prática através do protótipo funcional construído, que será disponibilizado à comunidade através do GitHub.

Palavras-chave: BGP. IX. PTT. AS. INTERCONEXÃO. OTIMIZAÇÃO

ABSTRACT

With the current growth of the Internet and the evidence of its importance, associated with the increase demand for quality and capacity grows the need for operators (ISPs) - Internet providers, which are AS - Autonomous Systems) in optimizing infrastructures with the objective of improving performance and availability. There are literature several document efforts on a better understanding of the complex the ecosystem that forms an Internet, in this context are the points of exchange of traffic (IX - Internet Exchange / PTT - Traffic Exchange Point) that are important entities on the Internet due to its goal of regionalizing traffic, optimizing performance and availability and reduce how distances represent the diversity of the Internet. However, there is a shortcoming finding updated and centralized information on the interconnection scenario and features and services available from PTTs / IXs. The mechanisms available in the community that serve as consultation like the PeeringDB, Euro-IX, PCH, HE Internet Exchange Report they are the most evident in the research, but have limitations in the breadth of their information. Another major problem is the policy of restricting information about your infrastructure (such as available services, list of members, traffic matrix) that some IXs on the Internet adopt, the example of Equinix and Digital Realty IXs. This work aims, through the literature review research and production of a functional prototype, demonstrate the great contribution of PTTs to the global Internet ecosystem and how their development is optimizing better service quality for ISPs / ASes. Since, it increases a network resilience, encourages democratization, enabling ISP / AS to have lower costs low when paying for data transport to transit movement, with the objective of optimizing your traffic maximizing performance and resilience. The main objective of the research is consolidate the consultation of information on points of exchange of traffic based on cross-checking of data from official and unofficial sources based on available information, the in order to provide an analysis to gain laterality of the autonomous systems when participating in the IX with the practical validation of the built functional prototype, which will be made available to community through GitHub.

Keywords: BGP. IX. AS. INTERCONNECTION. OPTIMIZATION.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Comparação entre os Dataset dos Pontos de troca de tráfego	14
Quadro 2: Relacionamento de ASes em Níveis.....	19
Quadro 3: Políticas de Peering	20
Quadro 4: Descrição da mensagem OPEN	23
Quadro 5: Erros da mensagem NOTIFICATION	25
Quadro 6: Tipos de Atributos BGP	30
Quadro 7: Número, Atributos, Categoria e RFC	30
Quadro 8: Algoritmo de melhor caminho selecionado - Juniper/Junos	36
Quadro 9: Algoritmo de melhor caminho selecionado – Cisco/CiscoOS	37
Quadro 10: Algoritmo de melhor caminho selecionado – Mikrotik/RouterOS	37
Quadro 11: Vantagens e desvantagens do peering para ISP	45
Quadro 12: Serviços prestados pelos IX.....	49

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Arquitetura do Roteador	21
Figura 2 — MENSAGEM OPEN.....	23
Figura 3 — Error de MENSAGEM NOTIFICATION.....	24
Figura 4 — MENSAGEM KEEPALIVE	26
Figura 5 — MENSAGEM UPDATE	26
Figura 6 — Máquina de Estados Finitos BGP	27
Figura 7 — Atributo ORIGIN.....	31
Figura 8 — Atributo AS_PATH.....	32
Figura 9 — Atributo NEXT_HOP	33
Figura 10 — Atributo MED (MULTI_EXIT_DISC).....	33
Figura 11 — Atributo LOCAL PREFERENCE	34
Figura 12 — Atributo COMMUNITY	35
Figura 13 — Topologia de um IX na visão L1	41
Figura 14 — Topologia de um IX na visão L2	42
Figura 15 — Topologia de um IX na visão L3	43
Figura 16 — Localidades Atuais do IX.br	55
Figura 17 — Estatística de Tráfego Global Equinix.....	57
Figura 18 — Tela inicial do FIND-IXDB.....	60
Figura 19 — Compare 2 ASNs.....	61
Figura 20 — Resultado Total de IXs: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)	61
Figura 21 — Resultado da União: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)	62
Figura 22 — Resultado da Intersecção: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP).....	62
Figura 23 — Resultado da Diferença (Exclusividade): ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP).....	63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Quantidade de IX por País.....	43
Tabela 2 — 20 maiores IXPs do mundo volume de tráfego	52
Tabela 3 — 20 maiores IXPs do mundo por número de membros.....	53
Tabela 4 — TOP 10 IX.br	56
Tabela 5 — TOP 10 Equinix.....	57
Tabela 6 — TOP 10 DE-CIX	58

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACL	<i>Access Control List</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
ARP	<i>Address Resolution Protocol</i>
ARPANET	<i>Advanced Research Projects Agency Network</i>
AS	<i>Autonomous System</i>
ASN	<i>Autonomous System Number</i>
ATB	<i>Acordo de Troca de Tráfego Bilateral</i>
ATM	<i>Acordo de Troca de Tráfego Multilateral</i>
BGP	<i>Border Gateway Protocol</i>
CDP	<i>Cisco Discovery Protocol</i>
CIDR	<i>Classless Inter-Domain Routing</i>
CIX	<i>Canal de Interconexão</i>
DDoS	<i>Distributed Denial-Of-Service</i>
DPI	<i>Deep packet inspection</i>
EGP	<i>Exterior Gateway Protocol</i>
EIGRP	<i>Enhanced Interior Gateway Routing Protocol</i>
FIB	<i>Forwarding Information Base</i>
FIX	<i>Federation Internet Exchange</i>
FSM	<i>Finite State Machine</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
IETF	<i>Internet Engineering Task Force</i>
IGP	<i>Interior Gateway Protocol</i>
IP	<i>Internet Protocol</i>
IRR	<i>Internet Routing Registry</i>
ISP	<i>Internet Service Provider</i>
IX	<i>Internet Exchange</i>
IXP	<i>Internet Exchange Point</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
LACNIC	<i>Latin America and Caribbean Network Information</i>
LG	<i>Looking Glass</i>
LLDP	<i>Link Layer Discovery Protocol</i>

MED	<i>Multi Exit Disc</i>
MPLS	<i>Multi-Protocol Label Switching</i>
MTU	<i>Maximum Transmission Unit</i>
NAP	<i>Network Access Points</i>
NDP	<i>Neighbor Discovery Protocol</i>
NIR	<i>National Internet Registry</i>
NLRI	<i>Network Layer Reachability Information</i>
NSFNET	<i>National Science Foundation Network</i>
OSI	<i>Open System Interconnection</i>
OSPF	<i>Open Shortest Path First</i>
PIX	<i>Ponto de Interconexão</i>
PPS	<i>Pacotes Por Segundo</i>
PTT	<i>Ponto de Troca de Tráfego</i>
RFC	<i>Request for Comments</i>
RIB	<i>Routing Information Base</i>
RIP	<i>Routing Information Protocol</i>
RIR	<i>Regional Internet Registries</i>
RNP	<i>Rede Nacional de Ensino e Pesquisa</i>
RTHB	<i>Remotely triggered blackhole</i>
SDN	<i>Software Defined Network</i>
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>
WEB	<i>World Wide Web</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
2.1	BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP)	17
2.2	RELACIONAMENTO ENTRE OS SISTEMAS AUTÔNOMOS	18
2.2.1	RELAÇÃO DE POLÍTICAS DE PEERING.....	20
2.3	TABELAS DE ROTEAMENTO	21
2.3.1	DIFERENÇAS ENTRE RIB E FIB	21
2.3.2	ROUTING INFORMATION BASE (RIB)	22
2.3.3	FORWARDING INFORMATION BASE (FIB)	22
2.4	MENSAGENS DO PROTOCOLO BGP	23
2.4.1	MENSAGEM OPEN	23
2.4.2	MENSAGEM NOTIFICATION	24
2.4.3	MENSAGEM KEEPALIVE	26
2.4.4	MENSAGEM UPDATE	26
2.5	ESTADOS DE CONEXÃO BGP	27
2.5.1	IDLE	28
2.5.2	CONNECT.....	28
2.5.3	ACTIVE	28
2.5.4	OPENSENT.....	28
2.5.5	OPENCONFIRM.....	29
2.5.6	ESTABILISHED.....	29
2.6	ATRIBUTOS	29
2.6.1	ORIGIN.....	31
2.6.2	AS PATH	31
2.6.3	NEXT_HOP	32
2.6.4	MED (MULTI_EXIT_DISC).....	33
2.6.5	LOCAL PREFERENCE	33
2.6.6	ATOMIC_AGGREGATE	34
2.6.7	AGGREGATOR.....	34
2.6.8	COMMUNITY	34
2.7	BEST PATH SELECTION (ESCOLHA DO MELHOR CAMINHO)	36
2.7.1	IMPLEMENTAÇÕES EM JUNIPER	36
2.7.2	IMPLEMENTAÇÃO EM CISCO.....	37
2.7.3	IMPLEMENTAÇÃO EM MIKROTIK.....	37
2.8	PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO	38
2.8.1	ACORDO DE TROCA DE TRÁFEGO MULTILATERAL (ATM).....	44
2.8.2	ACORDO DE TROCA DE TRÁFEGO BILATERAL (ATB)	44
2.8.3	SERVIÇOS PROPORCIONADOS PELOS IXPs.....	45
2.8.4	BLACKHOLE	45
2.8.5	SUORTE A QINQ.....	46
2.8.6	SUORTE A ETHERNET JUMBO FRAME MTU 9000.....	46

2.8.7	SUPOORTE A VLAN BILATERAL	46
2.8.8	SERVIÇO DE LOOKING GLASS	47
2.8.9	SUPOORTE A COMMUNITIES (PARA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM/CLASSIFICAÇÃO)	47
2.8.10	SERVIÇO DE IX REMOTO / REMOTE PEERING	48
2.8.11	SERVIÇO DE PROTEÇÃO DDoS (<i>LIMPEZA/SCRUBBING CENTER</i>)..	48
2.8.12	SERVIÇO DE PRÓXIMA GERAÇÃO DE REDES (SDN).....	48
2.8.13	VIRTUAL PNI	49
2.8.14	CLOUD SERVICE/CLOUD EXCHANGE.....	49
2.8.15	CONSIDERAÇÃO SOBRE OS DATASETS.....	51
2.8.16	DEMONSTRATIVO DE DADOS	52
2.8.17	FEDERAÇÕES DE IXs.....	55
3	METODOLOGIA	59
4	PROTÓTIPO	60
5	ANÁLISE DE RESULTADOS E LIÇÕES APRENDIDAS	64
6	TRABALHOS FUTUROS	65
7	CONCLUSÃO	66
8	REFERÊNCIAS	68
	ANEXO A — DOCUMENTO DE REQUISITOS	73
	ANEXO B — DIAGRAMAS	75
	ANEXO C — CÓDIGO (FRONT-END, BACK-END)	77

1 INTRODUÇÃO

A Internet é uma rede global, formada por um emaranhado de sistemas autônomos proporcionando um ambiente de hipermídia que atualmente é essencial a sociedade devido aos serviços que funcionam baseados nesta grande rede. Formando uma infraestrutura fundamental de telecomunicações que superou todas as expectativas iniciais em importância e popularização tendo em seus aspectos e disponibilidade de interconexão dos sistemas autônomos que a formam um dos seus pontos chave de disponibilidade e performance.

Segundo Comer (2016), um sistema autônomo é um grupo de redes e roteadores controlado por uma única autoridade administrativa, com políticas de roteamento bem definidas. O AS (*Autonomous System*), normalmente é um ISP (Internet Service Provider ou Provedor de Serviços de Internet), mas também pode ser uma grande organização como ex: (Universidade), uma corporação/indústria ou um órgão de governo. Básica e resumidamente qualquer instituição que necessite de independência de roteamento na Internet necessitando da ampla gerência sobre os recursos de numeração utilizados na rede (IPv4 e/ou IPv6) necessita ser um sistema autônomo.

Como aponta Comer (2006), a dimensão de um AS é dada através de razões a partir de interesses econômicos, técnicos ou administrativos.

De acordo com Moreiras e Patara (2018), todo sistema autônomo contém um ASN que consiste em um número de 16 bits ou 32 bits, que identifica de forma única na Internet, que é atribuído pela organização Regional Internet Registries (RIR), o RIR que atende a América Latina é o Latin America and Caribbean Network Information Centre (LACNIC). O NIC.br é um NIR (NIR National Internet Registry) que está subordinado ao LACNIC.

Os Internet Exchange, como os PTTs do IX.br, são locais que disponibilizam a infraestrutura para permitir a troca de tráfego IP entre seus participantes, normalmente usando uma rede compartilhada de camada 2, como a Ethernet. O *Border Gateway Protocol* (BGP) é usado normalmente para facilitar a troca de informações sobre os endereços presentes em cada rede, nessa infraestrutura. (IX.BR, 2019).

Uma das principais vantagens deste modelo, é a racionalização dos custos, uma vez que os balanços de tráfego são resolvidos direta e localmente e não através

de redes de terceiros, muitas vezes fisicamente distantes. Outra grande vantagem é o maior controle que uma rede pode ter com relação a entrega de seu tráfego o mais próximo possível do seu destino, o que em geral resulta em melhor desempenho e qualidade para seus clientes e operação mais eficiente da Internet como um todo. (IX.BR, 2019).

A ampla interconexão entre os sistemas autônomos aumenta a disponibilidade da rede devido a criação de múltiplos caminhos entre origem e destino tendo como aspectos de benefícios as questões de performance e resiliência.

O estudo de pesquisa delimitou-se a uma revisão bibliográfica de fundamentação teórica e para uma experimentação, em sua apresentação propõe e implementa um protótipo que é um sistema para determinar se o AS vai ou não pra o IX, e ter a noção de quanto de lateralidade ele irá ganhar ao ir para o ponto de troca de tráfego. O sistema irá permitir a consulta de informações dos pontos de troca de tráfego (*Internet Exchange Point*) e sistemas autônomos (AS) na Internet, que possa fornecer uma visão abrangente e certificada do cenário de interconexão global, coletando e cruzando informações de fontes oficiais e não oficiais que já tenham sido precedentemente investigadas de forma minuciosa para que as informações sejam entregues de forma sólida e atualizada.

Existe uma dificuldade de encontrar dados centralizados e atualizados em fontes ao mesmo tempo, portanto técnicas de extração de dados através de APIs, *SCRAPER* e outras tecnologias serão exploradas a fim de fornecer dados estatísticos e outras informações úteis sobre os pontos de troca de tráfego, e desta forma transpor as informações sob um sistema com interface web, para fornecer dados comparativos e relevantes sobre os IX e sua relação com os sistemas autônomos na Internet, a fim de mostrar o ganho em lateralidade dos sistemas autônomos em fazer parte dos pontos de troca de tráfego. Com isto, será desenvolvido um sistema, com o propósito de ser uma fonte de informações pública e autorizada para consulta. O protótipo piloto estará disponível à toda comunidade do GitHub para versionamento e contribuição.

O sistema produzido como resultado desta pesquisa, coletará dados diretamente dos sites oficiais e não oficiais dos pontos de troca de tráfego por meio de um processo automatizado recorrente com o auxílio das tecnologias dispostas. Serão integrados ao Dataset dados de fontes oficiais e não-oficiais para fornecer uma

visão extensa e respaldada do cenário de interconexão global. Os dados combinados poderão ser visualizados, analisados, comparados.

A princípio serão mapeados os 20 maiores pontos de troca de tráfego do mundo, considerando a métrica de volumetria de tráfego de cada um deles.

A criação da modelagem do banco de dados adjunto ao diagrama de caso de uso e o de fluxo, que armazenará todas as informações para a aplicação, o algoritmo implementado no sistema irá aplicar a lógica da teoria dos conjuntos: união, interseção e diferença sobre AS em relação aos pontos de troca de tráfego explorados, e por fim finalizar a prototipação de um sistema com interface WEB baseado em (*PHP/Framework Laravel, APIs e scraper, com interface web*) comprovando a funcionalidade do modelo proposto.

O sistema fará comparação cruzada dos maiores bancos de dados de IXPs conhecidos publicamente como disponíveis (PeeringDB, Euro-IX, PCH e Internet Exchange Report da HE), juntamente com as fontes oficiais dos sites dos IXs que tiverem disponíveis. No quadro 1, é realizado um comparativo dos pontos fortes e fracos do Euro-IX, PCH, PeeringDB, Internet Exchange Report HE e o sistema proposto neste trabalho, nomeado FIND-IXDB.

Quadro 1: Comparação entre os *Dataset* dos Pontos de troca de tráfego

BANCO DE DADOS IX	PONTOS FORTES	PONTOS FRACOS
PEERINGDB	1 - Abrangência Global dos IXPs. 2 - Fornecem API. 3 - O Sistema atualiza os dados periodicamente.	1 – Na consulta das informações no sistema, o usuário não conseguirá realizar comparações entre o AS consultado com outros. 2 – Dados existentes são declarações dos respectivos usuários, portanto não há garantias de fidelidade tampouco de atualização destes dados.
EURO-IX	1 - Na consulta das informações no sistema o usuário poderá informar um AS a ser	1 - O Euro-IX não fornece informações sobre prefixos de

	<p>analisado e realizar um comparativo entre o AS consultado.</p> <p>2 - Abrangência Global dos IXPs.</p>	<p>endereços IP atribuídos aos IXPs.</p> <p>2 - Não atualiza os dados periodicamente.</p>
PACKET CLEARING HOUSE	<p>1 - Não remove os IXPs do diretório, apenas marcam como extintos.</p>	<p>1 - Considera apenas entradas com ASNs pois não tem outra base de dados sólida para combinar os AS no conjunto de dados.</p> <p>2 - Não atualiza os dados periodicamente.</p> <p>3 - Na consulta das informações no sistema, o usuário não conseguirá realizar comparações entre o AS consultado com outros.</p>
INTERNET EXCHANGE REPORT HE	<p>1- Abrangência global dos IXPs.</p> <p>2- Dados baseados em informações de Looking Glass da HE e informações no PeeringDB.</p>	<p>1- Na consulta das informações no sistema, o usuário não conseguirá realizar comparações entre o AS consultado com outros.</p> <p>2- Não fornece API</p>
FIND-IXDB	<p>1- Na consulta das informações no sistema o usuário poderá informar um AS a ser analisado e realizar um comparativo entre o AS consultado nos 20 maiores IXs. Políticas de Peering dos AS</p> <p>2- Abrangência global baseada em comparativo do tipo TOP 20 para os 20 maiores PTTs do mundo.</p> <p>3- O sistema atualizara os dados periodicamente.</p>	<p>1- Em comparação aos demais, tem o acesso mais lento devido ao processo de pesquisa e construção dinâmica dos dados a serem apresentados.</p> <p>2- Não fornece API para integrações, nesta versão inicial, sendo um trabalho futuro para o projeto.</p>

Fonte: Autoria própria, 2020.

Coletar e amalgamar esses dados será uma das dificuldades que estará mais presentes em todo processo de pesquisa, uma vez que, os dados são mantidos por diferentes organizações de forma heterogênea, e a forma de extração das informações variam de acordo com a tecnologia implantada da propriedade da fonte,

algumas bases de dados trabalham com APIs fornecendo diálogo padrão por exemplo com JSONs enquanto outras não tem apresentando em alguns casos a página web HTML. Portanto é necessário utilizar algumas técnicas amalgamadas para fazer a coleta dessas informações de forma automática ou optar por transcrevê-las de maneira manual.

A granularidade de implementações na busca de informações dos IXPs é um fator preponderante do problema de pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP)

O Border Gateway Protocol (BGP) é um protocolo de roteamento padrão em uso na Internet. Baseia-se na experiência adquirida com o EGP como definido por Mills na RFC 904 (1984), e no uso do EGP no NSFNET Backbone como descrito por Rekhter na RFC 1092 (1989), e na RFC 1093 por Braun (1989).

A versão 4 do BGP é especificada nas RFCs 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 de Rekhter, Li e Hares (2006). Os protocolos são atualizados, as RFCs se tornam obsoletas e novas surgem, para uma melhor referência sempre é recomendado a sua revisão no site web do IETF. O BGP aprende, armazena na sua tabela de roteamento, propaga rotas e escolhe o melhor caminho através da Internet de um modo global, é o protocolo escolhido para interligar sistemas autônomos na internet, sendo o protocolo padrão *de facto* para o roteamento exterior/de borda, entre os sistemas autônomos na internet. O BGP é um protocolo de roteamento do tipo Path Vector, pois utiliza como um de seus atributos a contagem de ASes ou AS_PATH, que é o atributo muito similar a contagem de saltos (Hop Count) utilizada por outros protocolos de roteamento.

A função principal do BGP é trocar informações de roteamento (NLRI - *Network Layer Reachability Information*) entre roteadores. Em síntese, NLRI são informações de alcançabilidade de rede). Um NLRI é uma unidade de informação que emparelha um conjunto de destinos com os atributos de um caminho para esses destinos. Um NLRI é transportado em uma mensagem UPDATE. O caminho é a informação relatada no campo de atributos do caminho da mesma mensagem UPDATE. O BGP não possui seu próprio protocolo de transporte, para tal, utiliza o TCP como protocolo de transporte com porta de destino 179. Isso implica que os vizinhos não precisem estar conectados diretamente para formar uma adjacência.

A divulgação das informações de roteamento BGP é feita entre roteadores que estabelecem uma relação de “vizinhança” (peers), sempre na forma de pares também chamada de peering. Tendo essa relação, são trocadas as informações contidas nas tabelas de roteamento BGP de cada um destes. Para estabelecer uma relação de vizinhança é necessário que dois roteadores tenham uma conexão direta entre eles,

ou que algum protocolo IGP trate de garantir a alcançabilidade. Essa vizinhança concede aos roteadores membros uma relação de speakers ou peers. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002).

De acordo com Andreoli e Rodrigues (2002), o BGP é o protocolo de roteamento da Internet, permitindo a comunicação, troca de tabelas de seus blocos de IP, entre os sistemas autônomos é determinando o melhor caminho para todo mapa global da rede, pois é muito importante, sabendo que a todo instante as redes podem sofrer alterações, quedas de suas conexões, recebimento de anúncios inválidos, atualizações nas políticas, manutenção da conectividade por outros caminhos, o BGP de forma eficiente consegue se adaptar rapidamente e manter consistência da rede e de seus anúncios de forma inteligente.

De acordo com Moreiras e Patara (2018), no ecossistema global desta grande rede, cada sistema autônomo mantém uma malha de toda rede com os blocos de endereçamento IP de cada AS, isto porque através do protocolo BGP é possível construir o mapa de modo dinâmico. Com o uso deste protocolo de roteamento, todos os roteadores que constituem a rede de cada sistema autônomo, trocam informações de seus blocos IPs e exportam também os prefixos de endereçamento que são anunciados de outros ASes, que está contido na sua tabela de roteamento, para que todos possam saber o caminho de destino entre si. As informações dos anúncios de IP são disseminadas de maneira progressiva pelos roteadores para toda Internet.

Durante o desenvolvimento da pesquisa na data 22/11/2020, conforme o CIDR-REPORT, existiam 70247 sistemas autônomos em funcionamento na Internet (CIDR-REPORT, 2020), evidentemente tal dado é extremamente temporal devendo ser atualizado.

2.2 RELACIONAMENTO ENTRE OS SISTEMAS AUTÔNOMOS

Os sistemas autônomos se relacionam na Internet, conforme a natureza e os aspectos da suas conexões.

Peering é o termo usado para conexões entre roteadores vizinhos que tem sessões bgp estabelecidas entre sí e trocam NRLIs. Tecnicamente, quaisquer dois roteadores que executam o protocolo BGP e estabelecem sessões bgp entre sí, estão em peering. No entanto, na área de telecomunicações e ISPs, o termo '*peering*'

assumiu um significado politicamente carregado, não relacionado ao processo técnico e mais relacionado as relações administrativas entre os sistemas autônomos envolvido.

Segundo Giotsas et al. (2014), as informações de relacionamento entre AS que refletem em negociações, não são publicadas de modo global em nenhum lugar. A ausência de transparência de dados quando se trata de estudo e modelagem da topologia de AS na Internet, impossibilita muitas vezes a veracidade das informações, o que acaba estimulando pesquisadores a desenvolver algoritmos para inferir heurísticamente nos relacionamentos entre os sistemas autônomos, com base nas informações de caminho percorrido pelo AS. Então para simplificar, os trabalhos de pesquisas consultados resolveram abstrair tradicionalmente os relacionamentos em níveis. No quadro 2 é demonstrados os tipos de relacionamentos entre os ASes e suas definições.

Quadro 2: Relacionamento de ASes em Níveis

RELACIONAMENTO ENTRE AS	DEFINIÇÃO
CUSTOMER-TO-PROVIDER (C2P) – CLIENTE PARA PROVEDOR	É uma relação de “TRÂNSITO” onde (ASes) em níveis mais baixos são clientes que pagam (ASes) em níveis mais altos em troca de acesso à Internet.
PEER-TO-PEER (P2P) – PEERING	É a relação que conecta dois (ASes) que concordaram em trocar tráfego de forma proporcional. Os peers devem trocar tráfego apenas entre si e com os clientes um do outro.
SIBILING-TO-SIBILING (S2S) – IRMANDADE	É a relação que conecta dois (ASes) com relações administrativas em comum. Estas relações geralmente aparecem como resultado de fusões e aquisições entre empresas.

Fonte: Adaptado de Gao (2001).

Segundo Giotsas et al (2014), é utilizada outra nomenclatura na definição das relações entre os sistemas autônomos na Internet, na relação de trânsito é a relação onde um AS oferece acesso completo à Internet para o outro AS, é uma relação entre cliente x fornecedor. É fornecido para o acesso completo as rotas para seus clientes, peers e provedores. Na relação de peering, dois ASes oferecem acesso um ao outro a suas redes. Nesta relação apenas as rotas do próprio AS e seus clientes são

compartilhadas. Já na relação de trânsito parcial, é a relação onde um AS oferece acesso parcial a Internet para outro AS (na prática, para um conjunto amplo de ASes que chamamos de internet), na prática todo o acesso à rede exterior ao respectivo sistema autônomo downstream. Nesta relação é fornecido apenas as rotas aos peers e clientes do AS. Híbrida, é a relação onde um AS oferece outro AS uma combinação de trânsito total, trânsito parcial ou peering através de acordo específico.

2.2.1 RELAÇÃO DE POLÍTICAS DE PEERING

Segundo Norton (2014), uma política de peering, se trata de uma disposição para ou contra fechar uma conexão de peering, onde documenta e define os pré-requisitos para o acordo entre pares. Às vezes, eles são publicados publicamente em seus sites e, às vezes, são visíveis apenas sob um contrato de não divulgação. Existem quatro classes gerais de inclinações de peering vistas no ecossistema global: OPEN, SELECTIVE, RESTRITIVE E NONE, descritas no quadro 3.

Quadro 3: Políticas de Peering

POLÍTICAS DE PEERING	DEFINIÇÃO
OPEN (ABERTA)	Significa que o AS geralmente concorda em estabelecer peer a qualquer outro AS sem pré-requisitos.
SELECTIVE (SELETIVO)	Significa que o AS poderá realizar o peer, entretanto com alguns requisitos (como atender a várias regiões de interconexão, com um volume de tráfego mínimo, para não exceder uma determinada taxa de tráfego de entrada / saída, etc.). Geralmente estes pré-requisitos em AS's com política seletiva de peering, estão descritas na política de roteamento/peer deste AS.
RESTRITIVE (RESTRITO)	Significa que o AS é bastante restritivo, com recursos bem complexos, para novos peers. A política de roteamento/peer deste AS lista os requisitos para o estabelecimento de peer, geralmente não alcançáveis para a maioria dos AS's na Internet.
NONE (NENHUM)	Quer dizer que não há intenção do sistema autônomo em fazer pares. Os provedores de conteúdo que preferem o serviço de Internet apenas por meio de acordos de trânsito são o maior conjunto de participantes dessa categoria.

Fonte: Adaptado de Norton (2014)

2.3 TABELAS DE ROTEAMENTO

Segundo Fernandez (2003), as principais funções básicas de um roteador é comutar datagramas e executar os protocolos de roteamento como OSPF, BGP e demais.

As tabelas de roteamento RIB e FIB possuem uma grande importância nesta arquitetura como ilustrada na figura 1, pois elas trabalham em conjunto com o protocolo de roteamento para o processamento de rotas com objetivo de definir a melhor rota, que será escolhida entre as disponíveis para o encaminhamento de tráfego.

Figura 1 — Arquitetura do Roteador

Fonte: Autoria própria (2020).

2.3.1 DIFERENÇAS ENTRE RIB E FIB

De acordo com o NIC.Br (2020), o recebimento de mais de uma rota diferente para o mesmo prefixo faz com que os critérios de escolha de melhor caminho sejam

executados. As melhores rotas de acordo com os critérios de BEST PATH SELECTION como é conhecido o processo de escolha do melhor caminho, ficam na FIB. A RIB diferente da FIB, mantêm todas as rotas disponíveis. As rotas que não foram escolhidas no processo de escolha de melhor caminho, ficam armazenadas na RIB e só entrarão em ação caso haja algum tipo de indisponibilidade na rota principal que foi escolhida como melhor pelo processo de escolha de melhor caminho e instalada na FIB.

2.3.2 ROUTING INFORMATION BASE (RIB)

A RIB na arquitetura de um roteador é o local onde está localizada toda base de informações sobre roteamento IP.

Ela não é peculiar para nenhum protocolo de roteamento, e sim, um repositório onde todos os protocolos inserem suas rotas.

A RIB tem como objetivo colocar uma entrada na sua tabela de roteamento sempre que um protocolo aprende uma nova rota. Vale ressaltar que o RIB não é utilizado para encaminhamento de pacotes e não é anunciado para o restante da rede (NIC.BR, 2020).

2.3.3 FORWARDING INFORMATION BASE (FIB)

Já a FIB na arquitetura de um roteador, é o local onde estão todas as informações necessárias para encaminhamento de pacotes pertencentes as respectivas redes e interfaces. A FIB engloba todas rotas que podem ser anunciadas para os roteadores adjacentes pelos protocolos de roteamento dinâmico. (NIC.BR, 2020).

As rotas na FIB são as que estão, efetivamente, em uso no roteador, compondo os melhores caminhos escolhidos na RIB para o encaminhamento.

2.4 MENSAGENS DO PROTOCOLO BGP

2.4.1 MENSAGEM OPEN

Conforme RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), após a conexão do protocolo de transporte na porta 179 for estabelecida, as mensagens de OPENSENT é enviada para os lados, se a mensagem OPEN for válida, um KEEPALIVE validando o OPEN é enviado de volta, após isso as mensagens de UPDATE, KEEPALIVE e NOTIFICATION podem ser trocadas. Para simbolizar a mensagem OPEN, a figura 2 ilustra gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 2 — MENSAGEM OPEN

```

Border Gateway Protocol - OPEN Message
Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffffff
Length: 73
Type: OPEN Message (1)
Version: 4
My AS: 100
Hold Time: 180
BGP Identifier: 1.1.1.1
Optional Parameters Length: 44
  v Optional Parameters
    v Optional Parameter: Capability
      Parameter Type: Capability (2)
      Parameter Length: 6
      > Capability: Multiprotocol extensions capability
  
```

Fonte: Autoria própria, 2020.

No quadro 4 são demonstrados os campos, tamanho e utilização do cabeçalho da mensagem OPEN.

Quadro 4: Descrição da mensagem OPEN

CAMPO	TAMANHO	UTILIZAÇÃO
Versão	1 byte	Versão da mensagem BGP. É negociada a maior versão existente nos peers. O <i>default</i> dessa mensagem é a versão 4.
Sistema Autônomo	2 bytes	Indica o número do AS que enviou a mensagem.
<i>Hold Timer</i>	2 bytes	Tempo máximo determinado para o envio das mensagens de <i>KEEPALIVE</i> ou <i>UPDATE</i> . Se dentro deste tempo nenhuma

		mensagem for recebida, a sessão BGP será considerada desativada.
BGP <i>Identifier</i>	4 bytes	Carrega a informação de <i>BGP id</i> , também conhecido como Router-id. Em geral, o <i>Router-id</i> é escolhido como o IP mais alto existente no roteador, incluindo as interfaces <i>loopback</i> . Esse cálculo, dependendo do fabricante, pode ser diferente.
Comprimento do parâmetro opcional	1 byte	Indica o tamanho do campo Optional Parameters. Caso não existam parâmetros adicionais, o conteúdo deste campo será 0.
Parâmetros Opcionais	Variável	Estes parâmetros são representados por tuplas formadas por <i><Parameter Type, Parameter Length, Parameter Value></i> . Estes dados possuem tamanho de um byte, com exceção do último campo que pode ter tamanho variável. Uma das utilizações deste campo seria nos parâmetros de autenticação nas mensagens tipo OPEN.

Fonte: Adaptado de Halabi; McPherson (2000, p. 106-107).

2.4.2 MENSAGEM NOTIFICATION

De acordo com RFC 1771 Rekhter (1995) e Rekhter, Li e Hares (2006) RFC 4271, esse tipo de mensagem aparece quando existe alguma ocorrência de erro encontrada no pacote, listada no quadro 5, logo após a notificação da mensagem a sessão BGP e a conexão TCP são finalizadas. Para ilustrar a mensagem NOTIFICATION, a figura 3 ilustra gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 3 — Error de MENSAGEM NOTIFICATION

```

Border Gateway Protocol - NOTIFICATION Message
Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffff
Length: 146
Type: NOTIFICATION Message (3)
Major error Code: Cease (6)
Minor error Code (Cease): Administratively Shutdown (2)
BGP Shutdown Communication Length: 124
Shutdown Communication: NTT will perform maintenance on this router. This is tracked in TICKET-1-24824294. Contact noc@ntt.net for more information.

```

Fonte: Autoria própria, 2020.

No quadro 5 são listadas as mensagens de erro NOTIFICATION, e os subcódigos de cada erro.

Quadro 5: Erros da mensagem NOTIFICATION

Códigos de Erro	Sub códigos de Erro
1 – Erro no cabeçalho da mensagem	1 – Conexão não sincronizada 2 – Comprimento da mensagem inválido 3 – Tipo de mensagem inválido
2 – Erro na mensagem OPEN	1 – Número de versão não suportado 2 – Número de AS vizinho inválido 3 – Identificador BGP inválido 4 – Parâmetro opcional não suportado 5 – Falha na autenticação 6 – Tempo de espera inaceitável
3 – Erro na Mensagem UPDATE	1 – Lista de atributos malformados 2 – Atributo <i>Well-Known</i> desconhecidos 3 – Atributo <i>Well-Known</i> ausentes 4 – Erro nas <i>flags</i> dos atributos 5 – Erro no comprimento do atributo 6 – Atributo origem inválido 7 – Loop de roteamento em AS 8 – Atributo NEXT_HOP inválido 9 – Erro no atributo Opcional 10 – Campo de rede inválido 11 – AS path mal-formado
4 – Hold Timer expirado	N/A
5 – Erro na Máquina de Estado Finito	N/A
6 – Cease (Por erros fatais além dos já listados)	N/A

Fonte: Adaptado de Halabi; McPherson (2000, p. 111).

2.4.3 MENSAGEM KEEPALIVE

Segundo Halabi e McPherson (2000, p. 111), mensagens de KEEPALIVE no sistema BGP são trocadas de tempo em tempo para verificar se o link ou *peer* falhou ou ficou indisponível. É necessário a troca de mensagens constantemente para o tempo do “*hold*” não exceder. O *hold timer* é um acordo negociado entre peers. Para ilustrar a mensagem KEEPALIVE, a figura 4 ilustra gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 4 — MENSAGEM KEEPALIVE

```
Border Gateway Protocol - KEEPALIVE Message
Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Length: 19
Type: KEEPALIVE Message (4)
```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.4.4 MENSAGEM UPDATE

De acordo com Rekhter (1995) e Rekhter, Li e Hares (2006), a mensagem *update* contém informações importantes de anúncios de atributos e prefixos, onde os prefixos podem compartilhar o mesmo caminho. O protocolo BGP utiliza dessas informações para criar um mapa para representar a estrutura de pares entre os sistemas autônomos. Atributos iguais na mensagem *update* devem ser agregados no mesmo pacote da mensagem. Para demonstrar a mensagem *UPDATE*, a figura 5 ilustra gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 5 — MENSAGEM UPDATE

```
Border Gateway Protocol - UPDATE Message
Marker: ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Length: 64
Type: UPDATE Message (2)
Withdrawn Routes Length: 0
Total Path Attribute Length: 39
  Path attributes
    Path Attribute - ORIGIN: EGP
    Path Attribute - AS_PATH: empty
    Path Attribute - NEXT_HOP: 192.168.0.33
    Path Attribute - MULTI_EXIT_DISC: 0
    Path Attribute - LOCAL_PREF: 100
    Path Attribute - COMMUNITIES: 65033:500 65033:600
  Network Layer Reachability Information (NLRI)
    10.0.0.0/8
```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.5 ESTADOS DE CONEXÃO BGP

Os estados de uma conexão BGP, são definidos por uma máquina de estados finitos (FSM - Finite State Machine), especificada inicialmente na RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), que descreve o comportamento do protocolo BGP em função do mecanismo de roteamento, durante e após o estabelecimento de uma sessão BGP entre vizinhos . A máquina de estado finito é uma descrição de quais ações devem ser executadas pelo mecanismo de roteamento BGP, quando e sob quais contextos elas devem ser executadas.

Conforme a RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006) , existem seis estados no modelo e há condições específicas sob as quais cada estado (BGP *state*) fará a transição para o próximo processo de estabelecer primeiro uma conexão TCP e, em seguida, uma sessão BGP e por final, controlar esta sessão. Cada etapa indica um estado diferente na sessão BGP.

A figura 6 ilustra o funcionamento da máquina de estado finitos do BGP.

Figura 6 — Máquina de Estados Finitos (FSM) do protocolo BGP

Fonte: Autoria própria, 2020.

Ainda conforme a RFC 4271, a seguir descrevemos cada processo dos 6 estados possíveis da máquina de estado finitos: *idle*, *connect*, *active*, *opensent*, *openconfirm*, *established*.

2.5.1 IDLE

Este estado identifica o primeiro estágio de uma conexão BGP, onde o protocolo está aguardando por uma conexão de um peer remoto. Esta conexão deve ter sido previamente configurada pelo administrador do sistema. O próximo estado é o de CONNECT e no caso da tentativa ser malsucedida, volta ao estado IDLE. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 27).

2.5.2 CONNECT

Neste estado o BGP aguarda pela conexão no nível de transporte, com destino na porta 179. Quando a conexão a este nível estiver estabelecida, ou seja, com o recebimento da mensagem de OPEN, passa-se ao estado de OPENSENT. Se a conexão do nível de transporte não for bem-sucedida, o estado vai para ACTIVE. No caso de o tempo de espera ter sido ultrapassado, o estado volta para CONNECT. Em qualquer outro evento, retorna-se para IDLE. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 27).

2.5.3 ACTIVE

O BGP tenta estabelecer comunicação com um peer inicializando uma conexão no nível de transporte. Caso esta seja bem-sucedida, passa-se ao estado OPENSENT. Se esta tentativa não for bem-sucedida, pelo motivo de expiração do tempo, por exemplo, o estado passa para CONNECT. Em cada de interrupção pelo sistema ou pelo administrador, volta ao estado IDLE. Geralmente as transições entre o estado de CONNECT e ACTIVE refletem problemas com a camada de transporte TCP. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 27).

2.5.4 OPENSENT

Neste estado o BGP aguarda pela mensagem de OPEN e faz uma checagem de seu conteúdo. Caso seja encontrado algum erro como número de AS incoerentes ao esperado ou a própria versão do BGP, envia-se uma mensagem tipo NOTIFICATION e volta ao estado de IDLE. Caso não ocorram erros na checagem, inicia-se o envio de mensagens KEEPALIVE. Em seguida, acerta-se o tempo de Hold Time, sendo optado o menor tempo entre os dois peers. Depois deste acerto, compara-se o número AS local e o número AS enviado pelo peer, com o intuito de detectar se se trata de uma conexão iBGP (números de AS iguais) ou eBGP (números de AS diferentes).

Em caso de desconexão em nível de protocolo de transporte, o estado passa para ACTIVE. Para as demais situações de erro, como expiração do Hold Time, envia-se uma mensagem de NOTIFICATION com o código de erro correspondente e retorna-se ao estado de IDLE. No caso de intervenção do administrador ou o próprio sistema, também retorna-se o estado IDLE. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 27-28).

2.5.5 OPENCONFIRM

Neste estado o BGP aguarda pela mensagem de KEEPALIVE e quando esta for recebida, o estado segue para ESTABLISHED e a negociação do peer é finalmente completa. Com o recebimento da mensagem de KEEPALIVE, é acertado o valor negociado de Hold Time entre os peers. Se o sistema receber uma mensagem tipo NOTIFICATION, retorna-se ao estado de IDLE. O sistema também envia periodicamente, segundo o tempo negociado, mensagens de KEEPALIVE. No caso da ocorrência de eventos como desconexão ou intervenção do operador, retorna-se ao estado de IDLE também. Por fim, na ocorrência de eventos diferentes aos citados, envia-se uma mensagem NOTIFICATION, retornando ao estado de IDLE. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 28).

2.5.6 ESTABLISHED

Neste estado, o BGP inicia a troca de mensagens de UPDATE ou KEEPALIVE, de acordo com o Hold Time negociado. Caso seja recebida alguma mensagem tipo NOTIFICATION, retorna-se ao estado IDLE. No recebimento de cada mensagem tipo UPDATE, aplica-se uma checagem por atributos incorretos ou em falta, atributos duplicados e caso algum erro seja detectado, envia-se uma mensagem de NOTIFICATION, retornando ao estado IDLE. Por fim, se o Hold Time expirar ou for detectada desconexão ou intervenção do administrador, também se retorna ao estado de IDLE. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 28).

Portanto, a partir das alterações da máquina finita BGP, é possível identificar cada passo percorrido para estabelecer sessão BGP entre roteadores e até que possam alcançar seu estado de *ESTABLISHED*, onde são trocados os anúncios (NRLI/SINALIZAÇÃO) entre os peers.

2.6 ATRIBUTOS

Os atributos BGP são um conjunto de parâmetros que descrevem as características de um prefixo (rota). O processo de decisão do BGP combina esses atributos com o prefixo que eles descrevem, compara todos os caminhos disponíveis

para chegar a um determinado destino e, em seguida, seleciona as melhores rotas a serem usadas para chegar ao destino. Lembre-se de que os atributos fazem parte de cada pacote BGP UPDATE e descreve as informações do caminho do prefixo associado. As próximas seções cobrem esses atributos e como eles podem ser manipulados para afetar o comportamento do roteamento. (HALABI; MCPHERSON, 2000, p. 145).

Através do quadro 6 são apresentadas as classificações dos atributos BGP.

Quadro 6: Tipos de Atributos BGP

Classificação	Significado
Conhecido obrigatório (<i>Well-known mandatory</i>)	Atributo que deve ser reconhecido em todas as implementações BGP de qualquer fabricante.
Conhecido arbitrário (<i>Well-known discretionary</i>)	Atributo que deve ser reconhecido em todas as implementações de BGP, mas pode ou não estar presente em mensagens UPDATE. Um exemplo de atributo deste tipo é LOCAL_PREF.
Opcional e transitivo (<i>Optional transitive</i>)	Atributo que pode não ser reconhecido em todas as implementações. Sendo transitivo, significa que o atributo deve ser aceito e repassado aos demais peers BGP.
Opcional intransitivo (<i>Optional nontransitive</i>)	Atributo também opcional. Sendo intransitivo, ele não é repassado a outros peers BGP.

Fonte: Adaptado de Halabi; McPherson (2000, p. 115-116).

No quadro 7 são listadas informações específicas como (Número do atributo, Nome do atributo, Tipo e RFC).

Quadro 7: Número, Atributos, Categoria e RFC

Número do atributo	Nome do atributo	Categoria / Tipo	RFC / Internet Draft que o descreve
1	<i>ORIGIN</i>	Conhecido obrigatório, tipo 1	RFC 1771
2	<i>AS_PATH</i>	Conhecido obrigatório, tipo 2	RFC 1771
3	<i>NEXT_HOP</i>	Conhecido obrigatório, tipo 3	RFC 1771

4	<i>MULTI_EXIT_DISC</i> (MED)	Opcional intransitivo, tipo 4	RFC 1771
5	<i>LOCAL_PREFERENCE</i>	Conhecido arbitrário, tipo 5	RFC 1771
6	<i>ATOMIC_AGGREGATE</i>	Conhecido arbitrário, tipo 6	RFC 1771
7	<i>AGGREGATOR</i>	Opcional transitivo, tipo 7	RFC 1771
8	<i>COMMUNITY</i>	Opcional transitivo, tipo 8	RFC 1997

Fonte: Adaptado de RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006).

2.6.1 ORIGIN

De acordo com a RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), é o atributo do tipo 1 conhecido obrigatório que define a origem das informações. Ele contém informações de alcançabilidade da camada de rede, que são originadas do sistema autônomo através do protocolo IGP e também aprende rotas originadas do EGP. Para simbolizar, a figura 7 ilustra o atributo ORIGIN, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP, em situação real, ilustrando o atributo ORIGIN e seus campos reais.

Figura 7 — Atributo ORIGIN

```
Path Attribute - ORIGIN: EGP
  Flags: 0x40, Transitive, Well-known, Complete
  0... .... = Optional: Not set
  .1.. .... = Transitive: Set
  ..0. .... = Partial: Not set
  ...0 .... = Extended-Length: Not set
  .... 0000 = Unused: 0x0
Type Code: ORIGIN (1)
Length: 1
Origin: EGP (1)
```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.6.2 AS PATH

Como define a RFC 1771 Rekhter (1995) e Rekhter, Li e Hares (2006) RFC 4271, o *AS_PATH* é um atributo obrigatório do tipo 2 formado por uma trilha de sequências de segmentos por onde o AS passou. Cada um destes segmentos é

agrupado três informações importantes, são elas: tipo de segmento de caminho, comprimento do segmento de caminho e o valor do segmento do caminho. Para simbolizar, a figura 8 ilustra o atributo *AS_PATH* e seus campos reais, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 8 — Atributo *AS_PATH*

```

AS_PATH: 30 {10, 20} (13 bytes)
  ▸ Flags: 0x40 (Well-known, Transitive, Complete)
  Type code: AS_PATH (2)
  Length: 10 bytes
  ▾ AS path: 30 {10, 20}
    ▾ AS path segment: 30
      Path segment type: AS_SEQUENCE (2)
      Path segment length: 1 AS
      Path segment value: 30
    ▾ AS path segment: {10, 20}
      Path segment type: AS_SET (1)
      Path segment length: 2 ASs
      Path segment value: 10 20

```

Fonte: Packetlife, 2008.

O tipo de segmento de caminho é um campo de 1 octeto com os seguintes valores definidos. 1 *AS_SET*: conjunto não ordenado de *ASes* em uma rota percorrida presente na mensagem *UPDATE*. 2 *AS_SEQUENCE*: conjunto ordenado de *ASes* em uma rota percorrida presente na mensagem *UPDATE*. Já no campo comprimento do segmento do caminho, tem número do sistema autônomo (*AS*) e o valor do segmento de caminho. Por fim no campo do valor do segmento de caminho, contém um ou mais *ASN*, porém cada um codificado.

2.6.3 NEXT_HOP

Como descrito na Adaptado de RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006) , é um atributo conhecido obrigatório do tipo 3, que informa o endereço IP do roteador da borda que será o próximo salto para o alcance do destino anunciado na mensagem de *UPDATE*, especificamente no campo de *Network Layer Reachability*. Para representar, a figura 9 ilustra o atributo *NEXT HOP* e seus campos reais, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 9 — Atributo NEXT_HOP

```

Path Attribute - NEXT_HOP: 192.168.0.33
  ✓ Flags: 0x40, Transitive, Well-known, Complete
    0... .... = Optional: Not set
    .1.. .... = Transitive: Set
    ..0. .... = Partial: Not set
    ...0 .... = Extended-Length: Not set
    .... 0000 = Unused: 0x0
  Type Code: NEXT_HOP (3)
  Length: 4
  Next hop: 192.168.0.33

```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.6.4 MED (MULTI_EXIT_DISC)

Conforme afirma a RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), é um atributo opcional não transitivo do tipo 4, que contém um número inteiro não negativo de quatro octetos, para determinar entre vários pontos de saída ou entrada do roteador para um sistema autônomo adjacente. Quando recebido de um AS vizinho, o mesmo só deve ser propagado para pares iBGP intra-AS. Para ilustrar, a figura 10 ilustra o atributo MED e seus campos reais, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 10 — Atributo MED (MULTI_EXIT_DISC)

```

Path Attribute - MULTI_EXIT_DISC: 0
  ✓ Flags: 0x80, Optional, Non-transitive, Complete
    1... .... = Optional: Set
    .0.. .... = Transitive: Not set
    ..0. .... = Partial: Not set
    ...0 .... = Extended-Length: Not set
    .... 0000 = Unused: 0x0
  Type Code: MULTI_EXIT_DISC (4)
  Length: 4
  Multiple exit discriminator: 0

```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.6.5 LOCAL PREFERENCE

É um atributo arbitrário do tipo 5, segundo RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), que contém um número de valor inteiro de quatro octetos. No roteador, esse atributo é usado para tomada de decisão de saída para um AS vizinho quando existe mais de 1 caminho entre pontos. Para ilustrar, a figura 11 demonstra o atributo *LOCAL PREFERENCE* e seus campos reais, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 11 — Atributo LOCAL PREFERENCE

```

Path Attribute - LOCAL_PREF: 100
  ▾ Flags: 0x40, Transitive, Well-known, Complete
    0... .... = Optional: Not set
    .1.. .... = Transitive: Set
    ..0. .... = Partial: Not set
    ...0 .... = Extended-Length: Not set
    .... 0000 = Unused: 0x0
  Type Code: LOCAL_PREF (5)
  Length: 4
  Local preference: 100

```

Fonte: A autoria própria, 2020.

2.6.6 ATOMIC_AGGREGATE

De acordo com a RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), é um atributo conhecido discricionário do tipo 6, utilizado para um roteador propagar e alertar para outros roteadores BGP que houve perda de informações por conta do processo de agregação da rota durante o percurso, e que pode não mais ser o melhor caminho para o destino final.

2.6.7 AGGREGATOR

Este atributo transitivo opcional, como afirma RFC 1771 Rekhter (1995) e RFC 4271 Rekhter, Li e Hares (2006), contém informações do último AS que formou a rota agregada com endereço IP e *Router-id*.

2.6.8 COMMUNITY

Conforme padronizado nas RFC 1997 Li et al. (1996), RFC 7606 Patel et al. (2015) e Bush et al. (2019), o propósito da técnica chamada de “*Community*” é ajudar na política de administração global do protocolo BGP, reduzindo a complexidade e flexibilizando a manutenção dos anúncios de rotas para os vizinhos/peers BGP, auxiliando em tarefas como controle de propagação dos anúncios e engenharia de tráfego. Sendo, conforme padrão, um atributo tipo código 8, opcional e um dos poucos de natureza transitiva do protocolo BGP.

São grupos de destinos que compartilham propriedades em comum, funcionando na prática como uma espécie de rótulo. O administrador do AS tem total

gerenciamento para definições a qual desses grupos um destino pertence e sobre processar ou não as que recebe do seu peer. É de escolha do AS que recebe as *communities*, se irá processá-las ou não, tornando assim opcional.

É uma prática comum a filtragem de *community* (as que não são acordadas) entre peers BGP, com exceção das *communities well-know*, conforme descrito inicialmente na RFC 1771 Rekhter (1995), as seguintes *communities* abaixo relacionadas têm significado global e suas operações devem ser implementadas em qualquer roteador que suporte o protocolo BGP, insta salientar que de qualquer forma, um sistema autônomo pode escolher de forma unilateral e arbitrária, filtrar qualquer *community*, mesmo as *well-know*:

- NO_EXPORT (0xFFFFFFFF01) - não anuncia para outros vizinhos
- NO_ADVERTISE (0xFFFFFFFF02) - não anuncia para nenhum vizinho
- NO_EXPORT_SUBCONFED (0xFFFFFFFF03) - não anuncia para vizinhos

BGP externos (incluindo membros de confederações).

Para simbolizar, a figura 12 ilustra o atributo COMMUNITY e seus campos reais, gerado da captura por inspeção profunda (DPI) de pacote, do protocolo BGP em situação real.

Figura 12 — Atributo COMMUNITY

```
Path Attribute - COMMUNITIES: 65033:500 65033:600
  v Flags: 0xc0, Optional, Transitive, Complete
    1... .... = Optional: Set
    .1.. .... = Transitive: Set
    ..0. .... = Partial: Not set
    ...0 .... = Extended-Length: Not set
    .... 0000 = Unused: 0x0
  Type Code: COMMUNITIES (8)
  Length: 8
  v Communities: 65033:500 65033:600
    v Community: 65033:500
      Community AS: 65033
      Community value: 500
    v Community: 65033:600
      Community AS: 65033
      Community value: 600
```

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.7 BEST PATH SELECTION (ESCOLHA DO MELHOR CAMINHO)

Com mais de 872757 mil rotas na data desta pesquisa em 22/11/2020, conforme o (CIDR-REPORT, 2020), na tabela global de roteamento, esta grande malha de redes, e um roteador com a capacidade de receber diversas tabelas de roteamento de diversos ISPs, é preciso uma maneira de comparar essas tabelas afim de escolher a melhor rota para ser instalada na tabela do roteador com objetivo de poder alcançar o destino da melhor maneira possível.

Portanto, o algoritmo *BEST PATH SELECTION* ou algoritmo de escolha do melhor caminho, compara as rotas recebidas pelo protocolo BGP, e efetua a escolha das melhores rotas para instalar na tabela de encaminhamento, selecionando na RIB as melhores rotas para a FIB.

2.7.1 IMPLEMENTAÇÕES EM JUNIPER

Segundo a documentação da Juniper (2020), nas implementações de escolha de melhor caminho nos seus equipamentos, no quadro 8 a seguir, os atributos preferidos são:

Quadro 8: Algoritmo de melhor caminho selecionado - Juniper/Junos

1	Preferência pelo maior valor de <i>Local Preference</i>
2	Preferência pelo caminho mais curto identificado pelo menor valor de <i>AS Path</i>
3	Preferência pelo menor valor de <i>origin</i>
4	Preferência pelo menor valor de MED
5	Preferência por rotas aprendidas de um peer EBGp em comparação com um peer IBGP
6	Preferência pela melhor saída do AS.
7	Preferência pelas rotas ativas atuais recebidas pelo EBGp
8	Preferência pelas rotas oriundas do peer com o menor Router ID
9	Preferência pelas rotas com o menor comprimento de cluster
10	Preferência pelas rotas do peer com o menor endereço IP.

Fonte: Adaptado de Juniper (2020).

2.7.2 IMPLEMENTAÇÃO EM CISCO

Segundo a documentação da Cisco (2016), nas implementações de escolha de melhor caminho nos seus equipamentos, no quadro 9 a seguir, os atributos preferidos são:

Quadro 9: Algoritmo de melhor caminho selecionado – Cisco/CiscoOS

1	<i>Weight</i> (Maior vence)
2	Local <i>Preference</i> (Maior vence)
3	<i>Originate</i> (Menor vence)
4	<i>AS path length</i> (Menor AS path vence)
5	<i>ORIGIN</i> (MENOR vence)
6	<i>MED</i> (MENOR vence)
7	eBGP x iBGP (prefere eBGP à iBGP)
8	<i>Shortest IGP path to BGP next hop</i>
9	<i>Oldest path</i> (Menor vence)
10	<i>Router-ID</i> (Menor vence)
11	<i>Neighbor IP address</i> (Menor vence)

Fonte: Adaptado de Cisco (2016).

2.7.3 IMPLEMENTAÇÃO EM MIKROTIK

De acordo com a documentação da Mikrotik (2014), nas implementações de escolha de melhor caminho nos equipamentos, no quadro 10 a seguir, os atributos preferidos são:

Quadro 10: Algoritmo de melhor caminho selecionado – Mikrotik/RouterOS

1	<i>Weight</i> (Maior vence)
2	Local <i>Preference</i> (Maior vence)
3	AS PATH (menor vence)
4	<i>Originate</i> (Menor vence)
5	<i>ORIGIN</i> (MENOR vence)
6	<i>MED</i> (MENOR vence)

7	eBGP x iBGP (prefere eBGP à iBGP)
8	Router-ID (Menor vence)

Fonte: Adaptado de Mikrotik (2014).

Como podemos observar nas implementações dos fabricantes, um aspecto universal na escolha do melhor caminho sendo o segundo ou terceiro, (as vezes o quarto), mas na prática, acaba sendo o primeiro quando não há intervenção humana através de configurações e filtros que deixem explícito o contrário, o protocolo tem como um critério importante na escolha de caminhos o MENOR AS-PATH.

2.8 PONTOS DE TROCA DE TRÁFEGO

Um IX/PTT é um local onde os sistemas autônomos tem uma infraestrutura *carrier-neutral* disponível, como um ponto de interconexão entre os sistemas autônomos membros, proporcionando um ambiente *layer-2* (*Ethernet Layer 2 Switch Fabric*) para seus membros permitindo conexões através de acordo multilaterais (ATM) e bilaterais (ATB), com objetivo de proporcionar um ambiente para a otimização através da conexão direta entre os membros em uma topologia estrela. Um ponto de troca de tráfego na Internet (IX / PTT) é em síntese, um recurso de rede que permite a interconexão e troca de tráfego da Internet entre os diversos sistemas autônomos membros. Sendo por definição a Internet uma 'rede de redes', atualmente composta cerca de 70247 redes discretas pode ser projetada a importância dos IX's na Internet. A maneira pela qual essas redes têm suas interconexões e troca de tráfego projetada é fundamental para moldar a Internet como a conhecemos, reduzindo a distância e otimizando os segmentos entre os sistemas autônomos membros.

De acordo com Chatzis et al (2013), os pontos de troca de tráfego são grandes centros de interconexões de rede com a finalidade de flexibilizar todo tráfego de Internet, com objetivo de reduzir a latência entre os AS (Sistemas autônomos) pelo fato de minimizar distâncias de interconexão e disponibilizar conteúdos, é um tipo de conexão que opera abaixo da camada da três. Para fazer parte desta infraestrutura de IXP, existe relações de interesses comerciais que influenciam em um custo único no primeiro momento que é para estabelecer um circuito da sua estrutura com o PTT desejado.

Segundo Brito et al (2016), o objetivo principal dos NAP's (Network Access Points) ou PTTs (Pontos de Troca de Tráfego) é estimular o desenvolvimento democrático de todo ecossistema global da Internet em questão de melhorar a conectividade e o desempenho, essa infraestrutura é localizada em pontos estratégicos espalhados pelo mundo para permitir que (AS) sistemas autônomos possam colaborar com trocas de tráfego.

Os IXPs oferecem muitos benefícios aos usuários finais, incluindo custos mais baixos para o transporte de dados (já que esses dados podem ser trocados localmente, em vez de percorrer longas distâncias), melhor qualidade de serviço da Internet (uma tendência, também devido a menor distância fim-a-fim), melhor resiliência da rede, maior desenvolvimento e hospedagem de conteúdo local e desenvolvimento de conhecimento técnico para crescer e sustentar a infraestrutura local de Internet. O papel dos IX's pode inclusive ir além do simples benefício técnico conforme exposto, sendo pelo fomento a mão de obra local, um ator social. No entanto, muitas regiões do mundo não têm um IXP, ou eles têm IXPs que precisam ser atualizados, ampliados para atender às crescentes necessidades da região x as novas demandas dos usuários de Internet.

Sobre os fatos históricos dos pontos de troca de tráfego, o chamado Ponto Federal de Interconexão de Redes (FIX) é um Ponto de Troca de Tráfego (PTT) gerenciado e operado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Criado em 2002, o FIX faz parte do projeto PTTMetro e constitui-se como o Ponto de Acesso (PIX) Federal do PTTMetro de Brasília. (FIX, S.d).

De acordo com Letter (1991), nos Estados Unidos, um dos primeiros pontos federais de troca de tráfego, nasceu em 1989, onde empresas importantes daquela época como a NFSNET, NASA e outras estavam conectadas a estes PTTs. A existência do FIX West alavancou a descontinuação da ARPANET nos anos 1990.

Como afirma Hussian (2020), já década de 90, surgiu a iniciativa do primeiro ponto troca de tráfego comercial da Internet do mundo em 1991, o CIX veio com intuito de democratizar e oferecer oportunidade para operadoras menores da época. Porém o HK-IX se tornou o primeiro, grande IX comercial. (UPADHAYA, S.d).

A topologia de um IX/PTT, na visão de camada física ilustrada na figura 13, são equipamentos e infraestrutura que estão sob responsabilidade do NIC.br, de instalá-

los e operá-los de forma que assegure a capacidade essencial até os nós centrais da estrutura do IX.br.

De acordo com o Moreiras e Morales (2020), o IX.br é uma iniciativa sem fins lucrativos regida pelo NIC.br e sustentada pelo Registro.br. Nos PTTs de São Paulo e Rio de Janeiro que carregam mais de 1 terabits de tráfego por segundo, é cobrado um valor de recuperação de custo, afim de tornar a infraestrutura mais independente e não só depender apenas do registro.br. Via de regra, para participar de um IX é necessário que o participante seja um sistema autônomo, e solicite dentro do portal do IX.br através de um chamado, seu interesse em participar, o cadastro tem que estar vinculado aos dados do sistema autônomo que está cadastrado no Registro.br, a partir disso o site do IX irá validar se o AS estará apto ou não.

O sistema autônomo antes de adentrar a infraestrutura do PTT é avaliado, pois é preciso passar por várias etapas de testes para que sua rede não ofereça problemas para ambiente do IX como um todo, portanto, análises em *Layer 2* como: verificação de *proxy ARP* ativado, protocolos de descobertas ativos como CDP, NDP, LLDP, informações de *MAC ADDRESS* incorretos que são descartados pela ACL na estrutura do PTT, são configurações que podem gerar anomalias na rede, por isto tem que ser eliminadas. Em *Layer 3*, é necessário também avaliar as configurações BGP, se está sendo estabelecida com os *Router-server*, se os anúncios que estão sendo exportados são referentes ao bloco CIDR do sistema autônomo e se a quantidade de anúncios está dentro do limite estabelecido do ponto de troca de tráfego. (MOREIRAS; MORALES, 2020).

Figura 13 — Topologia de um IX na visão L1

Fonte: NIC.br (S.d).

De acordo com NIC.br (S.d), PIX (Ponto de Interconexão) é um ponto de interligação com o *switch* central do IX.br e estão distribuídos geograficamente com objetivo de prover resiliência e diversidade. Funcionam a fim de viabilizar a chegada das fibras apagadas até o *switch* principal do IX.br. Um PIX normalmente é uma infraestrutura de um ISP/operador de telecomunicações que oferta serviços de conectividade e transporte ao IX.br, com a finalidade de fornecer ao seu cliente conexão de enlace até o ponto de troca de tráfego desejado. A maioria dos pontos de troca de tráfego pode ter um ou mais PIX e é comum ter redundância entre os PIX. Já o CIX (Canal de Interconexão) é um ponto de porta compartilhada que está contido em um PIX, ou seja, um CIX é uma porta na infraestrutura de um PIX que um sistema autônomo possa contratar e permitir comercialmente ou não, que outros participantes possam utilizar a mesma estrutura, sendo uma espécie de PIX virtual. Como compõe elemento da topologia do IX.br, são regulados/governados pelo IX.br. Até a data deste documento (novembro/2020), estavam conforme determinação do nic.br, suspensas as ativações de novos PIX na infraestrutura do projeto IX.br.

Na figura 14 é ilustrada a topologia Layer 2 (camada de enlace conforme modelo OSI), onde os roteadores de cada provedor estabelecem uma conexão direta com o *switch* principal do IXP, através de uma vlan que poder ser compartilhada ou exclusiva apenas para alguns participantes dentro do IX, dependendo do acordo de tráfego.

Figura 14 — Topologia de um IX na visão L2

Fonte: Adaptado de Woodcock (S.d).

Segundo Brito et al, por definição, a topologia é uma infraestrutura compartilhada que é instalada em uma região para receber a conexão de sistemas autônomos, através de peering, com o objetivo principal de otimizar o desempenho da Internet ao manter a troca de tráfego mais localizada entre diferentes redes pertencentes a uma mesma região, diminuindo, assim, o número de saltos entre sistemas autônomos próximos uns dos outros. (BRITO; et al, 2016).

Ainda sobre a topologia de um IX, Brito et Al afirmam que seu núcleo é bastante complexo em termos de quantidade de conexões porque hospeda centenas de membros, por isso requer equipamentos de alto desempenho e capacidade de processamento capazes de processar altíssimas taxas de pacotes por segundo (pps). Apesar dessa complexidade, sua arquitetura é simples de entender, uma vez que o objetivo de um IX/PTT se resume em prover um ponto centralizado de conexão através de uma topologia *Switching Fabric* baseada em tecnologia *Ethernet* (BRITO; et al, 2016).

Na figura 15 é ilustrada a topologia na visão L3, onde os roteadores que fazem parte do acordo multilateral exportam seus prefixos para o route server do PTT, para que possam trocar tráfego. Já os que fecham peering privado não exportam seus prefixos para o route server e sim entre eles.

Figura 15 — Topologia de um IX na visão L3

Fonte: Brito et al (2016).

Os PTTs podem ser públicos ou privados e sua diferença é que nos públicos quaisquer sistema autônomo pode participar e nos privados a inclusão deve ser aprovada por quem sedia o espaço, além de acordos que podem ser exigidos. (ANDREOLI; RODRIGUES, 2002, p. 42).

Na tabela 1, são apontados dados referentes a quantidade de pontos de troca de tráfego por país. A pesquisa comparativa foi realizada em dois bancos de dados *Packet Clearing House* e *Internet Exchange Report HE* na data 30/07/2020, e apontou a divergência de dados que cada *Dataset* oferece.

Tabela 1 — Quantidade de IX por País

PAIS	PACKET CLEARING HOUSE	INTERNET EXCHANGE REPORT HE
ALEMANHA	36	26
BRASIL	47	39
RÚSSIA	41	35
REINO UNIDO	29	15
HOLANDA	14	13
JAPÃO	27	17
ESTADOS UNIDOS	210	120
ÍNDIA	30	24
REPÚBLICA TCHECA	5	2
FRANÇA	34	19

SUÉCIA	19	14
ÁFRICA DO SUL	9	7
CANADÁ	32	21
CHINA	24	25
POLONIA	13	12

Fonte: Autoria própria, 2020.

A arquitetura de rede e a web são compostas por acordos, muitos destes com contextos comerciais de peering e trânsito para tráfego em última análise com objetivo de determinar nossa capacidade como usuários finais de acessar, trocar e receber conteúdo, e-mail e outro tráfego da Internet, incluindo mídias sociais e vídeo sob demanda.

2.8.1 ACORDO DE TROCA DE TRÁFEGO MULTILATERAL (ATM)

Segundo o IX.br (2020), é um acordo onde participantes dos pontos de troca de tráfego possam trocar tráfego entre si, não engloba relações comerciais, é totalmente facultativo. Para participar, é estabelecida uma VLAN compartilhada na infraestrutura para que haja a troca. Fica a critério do sistema autônomo, se ele vai desejar anunciar todos os seus prefixos ou apenas parte deles.

2.8.2 ACORDO DE TROCA DE TRÁFEGO BILATERAL (ATB)

De acordo com o IX.br (2020), este tipo de acordo é negociado com interesses entre as partes de sistemas autônomos no IX. Pode ser um acordo comercial ou não comercial, com outras finalidades de trânsito, troca ou outros tipos de serviços. Para um acordo de troca bilateral, na infraestrutura do IX é implementada uma VLAN exclusiva entre participantes para o estabelecimento do peer bilateral.

No quadro 11, são abordadas as vantagens e desvantagens dos sistemas autônomos em fechar peering nos pontos de troca de tráfego.

Quadro 11: Vantagens e desvantagens do peering para ISP

Vantagens	Desvantagens
Um ISP pode enviar tráfego gratuitamente para os clientes de outro ISP	Outro ISP pode enviar tráfego gratuitamente para seus clientes
O peering com ISPs adicionais pode reduzir o número de saltos que o tráfego deve passar nas redes transversais	Pode ocorrer o risco de transportar tráfego de trânsito adicional.
Grandes clientes indicaram que preferem o peering entre os provedores de serviço, embora haja pouco para indicar que um sistema é necessariamente superior do ponto de vista de desempenho.	Alguns ISPs podem não gerenciar suas redes de forma eficiente perdendo eficácia em peering.

Fonte: Adaptado de OECD (1998).

De acordo com Woodcock (2007), um sistema autônomo que troca tráfego e está em um ou mais IXs, tem uma gama extensa de possibilidades para resolver tráfego com outros sistemas autônomos desde que, fechem o mesmo tipo de acordo no ATM. Ser um participante de um IX, trazem vários benefícios, como por exemplo, resultados melhorando a experiência do usuário final, alta disponibilidade, diminuição de custo de tráfego e entre outros.

2.8.3 SERVIÇOS PROPORCIONADOS PELOS IXPs

Além da troca de tráfego, alguns serviços-chave, são prestados pelos IX's/PTTs, que fomentam a viabilidade da sua existência e procura pelos ASes. Neste trabalho, estão relacionados abaixo alguns destes serviços.

2.8.4 BLACKHOLE

Remotely triggered blackhole (RTHB), de acordo com a Cisco (2005) é um método de mitigar ataques DDOS direcionado a uma determinada rede, onde todo o tráfego marcado é direcionado para uma rota nula, apelidada de *blackhole route*. Muito útil para provedores de serviço de Internet, pois o tráfego indesejado pode ser eliminado mais próximo da sua origem com base em endereços de origem ou de destinos encaminhados para uma pseudo interface null0, que é dada como ativa e que não deve repassar e nem receber nenhum tipo de tráfego.

Inclusive no IX.br na data 03/12/2020, será anunciado pelo gerente de projetos do IX.br Antônio Marcos Moreiras a utilização de blackhole no projeto IX.br, e também a ampliação de serviços de communities conforme descrita na sessão 2.8.9.

2.8.5 SUPORTE A QINQ

O encapsulamento Q-in-Q e a tradução de VLAN permitem que os provedores de serviços criem uma conexão *Ethernet* de camada 2 entre dois sites de clientes. Os fornecedores podem segregar o tráfego de VLAN de diferentes clientes em um link (por exemplo, se os clientes usarem IDs de VLAN sobrepostos) ou agrupar VLANs de clientes diferentes em uma única VLAN de serviço. Os datacenters podem usar o encapsulamento Q-in-Q e a tradução de VLAN para isolar o tráfego do cliente em um único site ou para permitir o fluxo de tráfego do cliente entre os datacenters da nuvem em diferentes localizações geográficas. (JUNIPER NETWORKS, 2020).

2.8.6 SUPORTE A ETHERNET JUMBO FRAME MTU 9000

De acordo com Ulisses dos Santos (2014), o jumbo frame é um método de manipular a MTU (Maximum Transmission Unit) da placa de rede que tem por padrão em *ethernet* 1500 Bytes para 9000 bytes. Isso permite que o possamos transmitir 6 vezes mais pacotes de comunicação em uma conexão, e a grande vantagem em utilizar o jumbo frame é o encurtar o overhead relativo com diminuição de consumo de *cpu* e em consequência, a diminuição da fragmentação, inclusive com um melhor aproveitamento/uso da interface *ethernet* devido a maximização da eficiência, consequência do encurtamento do *overhead*. Na prática, toda interface de rede *ethernet* moderna, suporte MTU em jumbo frame com 9000 bytes.

2.8.7 SUPORTE A VLAN BILATERAL

Uma relação bilateral é um acordo firmado entre dois Sistemas Autônomos participantes de um IX. Pode ser um acordo comercial, envolvendo a venda de serviços, ou um acordo não comercial, com finalidades como: compra e venda de trânsito, troca de tráfego privativa ou outros tipos de serviços (acesso a *backup*,

telefonia IP, etc). Dentro do IX.br, as relações bilaterais são aceitas e podem ser estabelecidas nas VLANs 'comuns' (as mesmas usadas para o ATM). Os participantes podem também solicitar ao IX.br que VLANs dedicadas sejam provisionadas. (IX.BR, 2020).

2.8.8 SERVIÇO DE LOOKING GLASS

De acordo De-cix (2020), o serviço de *looking glass*, tem a finalidade de facilitar a busca de informações de AS, peering ou um prefixo IP específico. O serviço também aborda informações sobre rotas que são rejeitadas pelo servidor de rotas, devido a inconsistências de IRR por exemplo. O objetivo de um serviço de *looking glass* é extremamente útil para a compreensão de como os prefixos anunciados pelo AS, são propagados. Em um IX, um serviço de *looking glass* é um instrumento para a análise de situação para resolução de problemas.

2.8.9 SUPORTE A COMMUNITIES (PARA ENGENHARIA DE TRÁFEGO, IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM/CLASSIFICAÇÃO)

O atributo de BGP-Community, conforme descrito na sessão 2.6.8, é uma tecnologia bastante conhecida e amplamente usada na Internet. Na prática elas permitem que os participantes do IX tenham flexibilidade em fazer configurações de roteamento (para engenharia de tráfego, classificação, marcação de origem, filtragem de encaminhamento) conforme for necessário, ao invés de solicitar por exemplo um bloqueio de troca de tráfego no matrix *switching* do IX a equipe de suporte, podendo o AS membro deste IX, realizar tal bloqueio diretamente através de sinalização por communities ao route server deste hipotético IX que suporta communities, ou então anunciar de forma mais específica, apenas para um membro específico do IX através de uma community específica para este fim, definida pelo IX que suporta o serviço de communities. (IX.BR, 2019).

2.8.10 SERVIÇO DE IX REMOTO / REMOTE PEERING

O serviço de IX Remoto/Remote Peering, permite que um membro de um IX que tenha este serviço, possa fazer parte de outro IX, desde que este hipotético IX esteja relacionado na oferta de IX Remoto/Remote Peering do citado IX. O centro da ideia deste produto é permitir que um AS seja membro de um IX, sem precisar possuir conexão direta com o mesmo. O De-cix (2020), oferece a seus participantes o serviço de GlobePEER Remote, onde seus clientes podem usar a rede de acesso existente para o chamado peering remoto, em locais adicionais do DE-CIX.

2.8.11 SERVIÇO DE PROTEÇÃO DDoS (MITIGAÇÃO/SCRUBBING CENTER)

Um ataque DDoS (*Distributed Denial-Of-Service*, ataque de negação de serviço distribuído), é uma das ameaças mais complexas que um AS pode enfrentar, ocasionando um problema de congestionamento podendo inclusive dependendo do aspecto e do contexto comprometer a sua capacidade de trânsito, diminuído assim a sua qualidade na prestação dos serviços de acesso à Internet, pois o objetivo deste é justamente sobrecarregar a rede.

Um *scrubbing* center (Centro de Mitigação) é onde o tráfego de entrada é analisado e “depurado”. O objetivo dos centros de mitigação é, receber o tráfego do cliente, analisar, depurar (separar o tráfego convencional, chamado de 'tráfego limpo', do tráfego anômalo, chamado de 'tráfego sujo'), entregando para o cliente apenas o 'tráfego limpo'.

O serviço de scrubbing center não é um serviço nativo de nenhum IX, todos os IXs prospectados no top 20 não tem diretamente este tipo de serviço, entretanto o observado no AMS-IX é uma espécie de operação conjunta com empresas parceiras que ofertam este tipo de serviço. (AMS-IX, 2020).

2.8.12 SERVIÇO DE PRÓXIMA GERAÇÃO DE REDES (SDN)

De acordo com Gama, Pinhão e Costa (2018), uma rede Definida por Software (SDN) nada mais é que um sistema controlado por softwares ao invés de dispositivos especializado, utilizando mecanismo para envio de pacotes por um meio de

Data-IX Rússia	Não	Não	Não	Sim	Não						
MSK-IX Rússia	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
JPNAP, JP	Não										
IX-Br (PTT-RJ)	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
HKIX Hong Kong	Sim	Não	Não	Sim	Não						
SIX Seattle	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não
DE-CIX Mumbai	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Peering.Cz CZ	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
France-IX Fra	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
NetNod Sue	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
NIX.Cz CZ	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
NapAfrica AFR	Não										
Torix CA	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Equinix Chicago	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim
Equinix Ashburn	Não	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.8.15 CONSIDERAÇÃO SOBRE OS DATASETS

O Dataset (Conjunto de dados), nas fontes derivadas dos pontos de troca de tráfego como o (PeeringDB, Euro-IX, Packet Clearing House), são abordados muitas vezes em granularidades diferentes. A forma que os dados são tratados nesses *Database* não é totalmente efetivo, pois sempre existe uma não conformidade das informações no momento da consulta, seja ela de ASN, quantidade de participantes ou mesmo de duplicação de informações daquele IX.

Os *datasets* do PeeringDB listam duas fontes de informações de relação de conectividades entre IXPs e ASNs. Para cada IXP, existe uma lista de ASN participante. No entanto, existe outra lista de cada ASN e sua presença nos pontos de troca de tráfego. As duas listas não necessariamente coincidem. Um quarto dos IXPs que estão no conjunto de dados do PeeringDB tem diferença entre duas fontes de informações com mais ASNs sendo listados nas listas de participantes de IXP. Isso é consequência do fato de alguns participantes anunciarem mais de um ASN. Contudo, usando a última fonte de dados (os participantes IXPs) é preferível devido a uma completude um pouco maior. (DIMITROPOULO; et al, 2016).

O PeeringDB fornece API dos IXPs e ASNs, essa base de dados está agregada ao dataset do FIND-IXDB.

No *dataset* da PCH, foram observados que 39 IXPs analisados, possuem várias entradas de participantes com o mesmo ASN, com 237 ASNs duplicados em total. Muitos outros não têm ASN associado relatado. (DIMITROPOULO; et al, 2016).

O Packet Clearing House fornece API sobre os IXPs, porém ele não fornece informações dos ASNs que estão contidos no IXPs, e a documentação não é detalhada.

O Euro-IX é um dataset que também oferece informações sobre os pontos de troca de tráfego e ASNs, porém não fornece API, o que dificultou a possibilidade de inserção de dados no FIND-IXDB.

O Centro de Análise de Dados aplicados da Internet (CAIDA) realiza pesquisas em rede e constrói infraestrutura de pesquisa para apoiar a coleta, curadoria e distribuição de dados em larga escala para a comunidade de pesquisa científica. (CAIDA, 2020).

O CAIDA também fornece informações sobre os IXPs ele combina dados dos bancos de dados do PeeringDB, BGP.HE, PCH para compor sua base de dados, os arquivos são fornecidos em JSONs.

Já o sistema proposto FINDIX-DB fará a normalização dos dados, afim de obter conformidade. Cujo sistema anteriormente citado, irá considerar a informação oficial quando disponível sempre, e quando não considerar os dados comuns (tipo, se um AS aparece como membro de um IX, em apenas um dataset (ex: só no PeeringDB informa que o AS 1 é membro do IX A, e não há informação oficial, é desconsiderado). Também discrepâncias como nome diferente do informado na fonte oficial, qual é o menor qual é o maior. Fontes oficiais, desde que disponível serão preferidas na composição dos *datasets*.

2.8.16 DEMOSTRATIVO DE DADOS

Foram levantadas informações baseadas nos 20 maiores pontos de troca de tráfego do mundo utilizando a métrica em volumetria de tráfego, na tabela 2. A pesquisa foi realizada na data 14/11/2020.

Tabela 2 — 20 maiores IXPs do mundo volume de tráfego

PTT	MEMBROS	FONTE
DE-CIX Frankfurt	10.38 Terabits	https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt
IX-Br (PTT-SP)	9.89 Terabits	https://ix.br/particip/sp
AMS-IX Ams	10.28 Terabits	https://www.ams-ix.net/ams
LINX Londres	4.85 Terabits	https://linx.net
NL-IX Ams	4.47 Terabits	https://www.nl-ix.net/metro/amsterdam/
Data-IX Rússia	3.83 Terabits	https://www.dataix.ru/en/members/?SHOWALL_1=1
MSK-IX Rússia	4.37 Terabits	https://www.msk-ix.ru/en/members/
JPNAP, Tóquio	1.88 Terabits	https://www.jpnap.net/en/
IX-Br (PTT-RJ)	1.85 Terabits	https://ix.br/particip/rj

HKIX Hong Kong	1.70 Terabits	http://www.hkix.net/hkix/participant.htm
SIX Seattle	1.80 Terabits	https://www.seattleix.net/
DE-CIX Mumbai	1.59 Terabits	https://www.de-cix.in/statistics
Peering.Cz	1.89 Terabits	https://www.peering.cz/
France-IX Paris	1.41 Terabits	https://www.franceix.net/en/france-ix-paris/
NetNod Sue	1.31 Terabits	https://www.netnod.se/ix/networks
NIX.Cz CZ	1.5 Terabits	https://www.nix.cz/cs
NapAfrica AFR	1 Terabits	https://www.napafrika.net/
Torix CA	1.16 Terabits	https://www.torix.ca/
Equinix Chicago	2 Terabits	https://ix.equinix.com/portal/metro-statistics/location-and-traffic/CH
Equinix Ashburn	2.09 Terabits	https://ix.equinix.com/portal/metro-statistics/location-and-traffic/DC

Fonte: Autoria própria, 2020.

Já na tabela 3, são demonstrados os 20 maiores pontos de troca de tráfego baseado na quantidade de membros/participantes. O levantamento desta pesquisa foi realizado na data 14/11/2020.

Tabela 3 — 20 maiores IXPs do mundo por número de membros

PTT	MEMBROS	FONTE
IX-Br (PTT-SP)	2095	https://ix.br/particip/sp
DE-CIX Frankfurt	975	https://www.de-cix.net/en/locations/germany/frankfurt
LINX lon1	886	https://portal.linx.net/members/list-ip-asn?columns=asn+peering_policy+short_name&lans=linx_lon1&sort=

AMS-IX Ams	875	https://www.ams-ix.net/ams
MSK-IX Rússia	563	https://www.msk-ix.ru/en/members/
NL-IX Ams	579	https://www.nl-ix.net/metro/amsterdam/
EPIX Katowice, PL	528	https://bgp.he.net/exchange/EPIX%20Katowice
France-IX Fra	410	https://www.franceix.net/en/france-ix-paris/
Data-IX Rússia	400	https://www.dataix.ru/en/members/?SHOWALL_1=1
Equinix Singapura	342	https://ix.equinix.com/portal/metro-statistics/location-and-traffic/SG
Equinix Ashburn	329	https://ix.equinix.com/portal/metro-statistics/location-and-traffic/DC
IX-Br (PTT-RJ)	376	https://ix.br/particip/rj
NapAfrica AFR	366	https://www.napafrika.net/
HKIX Hong Kong	337	http://www.hkix.net/hkix/participant.htm
SIX Seattle	415	https://www.seattleix.net/
JPNAP, JP	174	https://www.jpnap.net/en/
Torix CA	277	https://www.torix.ca/
Equinix Chicago	249	https://www.equinix.com.br/
DE-CIX Nyc	254	https://www.de-cix.net/en/locations/united-states/new-york/connected-networks

Fonte: Autoria própria, 2020.

2.8.17 FEDERAÇÕES DE IXs

Uma federação de IX se trata de uma administração centralizada em torno de diversos IX's distribuídos geograficamente por uma instituição. Nós temos como exemplo os dois maiores comerciais do mundo Equinix e DE-CIX, já no Brasil, existe o projeto do IX.br que tem espalhado geograficamente 33 pontos de troca de tráfego pelo Brasil, de acordo seu canal oficial IX.br (2020), conforme ilustrado na figura 16.

Figura 16 — Localidades Atuais do IX.br

Fonte: IX.br (2020).

Foram classificados os 10 maiores pontos de troca de tráfego de cada uma destas federações, usando a métrica de seleção em volumetria de tráfego.

A seguir na tabela abaixo estão listados o top 10 do IX.br, essas informações foram obtidas diretamente do site oficial do IX.br que disponibiliza publicamente essas

informações diferente de outras entidades, o levantamento da pesquisa foi realizado na data 25/10/2020.

Tabela 4 — TOP 10 IX.br

LOCAL	TRÁFEGO	MEMBROS
SÃO PAULO - SP	8.51 Tbps	2076
RIO DE JANEIRO - RJ	1.47 Tbps	417
FORTALEZA - CE	699.90 Gbps	304
PORTO ALEGRE- RS	303.91 Gbps	243
CURITIBA 0 PR	227.04Gbps	148
BRASILIA - DF	84.49 Gbps	80
SALVADOR - BA	61.34 Gbps	89
RECIFE - PE	34.13 Gbps	96
BELO HORIZONTE - MG	35.90 Gbps	94
LONDRINA	27.91 Gbps	35

Fonte: Autoria própria, 2020.

Os pontos de troca de tráfegos do Equinix, que são considerados massivos e de extrema importância na Internet, em especial o EQUINIX MIAMI, ASHBURN e SINGAPURA, não fornecem informações de forma pública de seus dados e infraestrutura, o que dificulta a transparência para análises e pesquisas. Para obter estes dados é necessário ser membro/cliente desta instituição. Na figura 17, estão dados que são oriundos do sistema privativo do portal Equinix, demonstrando o volume de tráfego global do mês, com uma média de 11 terabits de tráfego, onde podemos reafirmar a importância deste IX para o ecossistema da Internet. Essa pesquisa foi realizada na data 24/10/2020.

Figura 17 — Estatística de Tráfego Global Equinix

Fonte: Equinix (2020)

Na tabela 5 estão listados o top 10 do Equinix, onde as informações foram retiradas do sistema privativo, pois como já dito, estes dados não estão disponíveis publicamente. O levantamento da pesquisa foi realizado na data 25/10/2020.

Tabela 5 — TOP 10 Equinix

LOCAL	TRÁFEGO	MEMBROS
ASHBURN	2 Tbps	327
CHICAGO	1.84 Tbps	248
SINGAPURA	1.45 Tbps	342
DALLAS	1.19 Tbps	176
SÃO PAULO	0.86 Tbps	116
VALE DO SILICIO	0.82 Tbps	254
NOVA YORK	0.73 Tbps	118
MIAMI	0.65 Tbps	115
VARSOVIA	0.53 Tbps	227
PARIS	0.25 Tbps	292

Fonte: Autoria própria, 2020.

O DE-CIX assim como o IX.br, contribuem com a transparência de informações de matriz de tráfego, esses dados são disponibilizados publicamente. Na tabela 6 está a lista do TOP 10 do DE-CIX, este levantamento foi realizado na data 25/10/2020.

Tabela 6 — TOP 10 DE-CIX

LOCAL	TRÁFEGO	MEMBROS
FRANKFURT	9.303 Tbps	1014
NOVA YORK	586.1 Gbps	252
DUBAI	150 Gbps	80
DALLAS	126 Gbps	84
MADRID	27.91 Gbps	189
DUSSELDORF	99.4 Gbps	222
MARSEILLE	83 Gbps	90
HAMBURGO	72.5 Gbps	198
MUNICH	50 Gbps	196
LISBOA	14.4 Gbps	43

Fonte: Autoria própria, 2020.

3 METODOLOGIA

Conforme a sua finalidade a pesquisa realizada neste trabalho é classificada como uma pesquisa aplicada com produção de protótipo. Segundo Barros e Lehfeld (2006), a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados como o objetivo de “contribuir para fins práticos visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.

A criação de uma base de dados, amalgamada de fontes fidedignas sobre os pontos de troca de tráfego, será o procedimento metodológico utilizado, decorrentes de pesquisas anteriores. Com isto, o protótipo será desenvolvido com o propósito de demonstrar e validar o funcionamento da solução proposta. O estudo em evidência, envolverá a aplicação prática, que irá atender os procedimentos necessários para que seja possível apoiar-se em fundamentações que irão nortear para uma solução baseada no objeto estudado.

4 PROTÓTIPO

O protótipo foi criado utilizando Laravel framework PHP, o banco de dados utilizado foi o MySQL e para interface gráfica foi utilizada *bootstrap* HTML. Os dados do PeeringDB são consumidos através de API para armazenamento no dataset do FIND-IXDB. Para complementar o banco de dados, também foram inseridos dados de arquivos JSONs e CSV, além de utilizar *scraper* para extração de dados nos sites oficiais.

Houve dificuldades de coleta de dados do PCH, BGP.HE, EURO-IX. Portanto as bases de dados utilizadas para esta pesquisa foram apenas o PeeringDB e os datasets das fontes oficiais dos IXs. Para a instalação do PHP e o Banco de dados foi necessário ter alguns requisitos mínimos instalado na máquina, tais como: Sistemas operacionais: Ubuntu Linux 20.04 LTS/WINDOWS 10, PHP, GitHub, APACHE, MySQL e um editor de código, utilizamos o Visual Studio Code.

Na figura 18, é demonstrada a interface inicial da aplicação WEB, onde o usuário já consegue visualizar os ASes e suas políticas de peering ou pesquisá-lo através do nome ou número do ASN na lupa “*search*”.

Figura 18 — Tela inicial do FIND-IXDB

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na figura 19 é onde são feitas as comparações entre os ASNs. Nesta versão só será possível a comparação de até 2 elementos. Após inserir os ASNs, é só clicar em *Submit*, que o sistema vai realizar as comparações.

Figura 19 — Compare 2 ASNs

FIND-IXDB

Informe 2 ASNs a ser comparados, e será informado a quantidade total de IXs em cada um dos ASNs, quais IXs exclusivos, quais ambos possuem e quais são compartilhados.

28186

52873

Submit

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na figura 20, é o resultado da comparação entre os ASes informados na figura 19. Ele lista todos IXs que cada AS no estudo comparativo participa.

Figura 20 — Resultado Total de IXs: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)

ITS Telecomunicações

Nome	Cidade	País	Região
DE-CIX Frankfurt	Frankfurt	DE	Europe
DE-CIX New York	New York	US	North America
Equinix Miami	Miami	US	North America
Equinix São Paulo	São Paulo	BR	South America
IX.br (PTT.br) Brasília	Brasília/DF	BR	South America
IX.br (PTT.br) Curitiba	Curitiba	BR	South America
IX.br (PTT.br) Fortaleza	Fortaleza/CE	BR	South America
IX.br (PTT.br) Porto Alegre	Porto Alegre/RS	BR	South America
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro	Rio de Janeiro/RJ	BR	South America
IX.br (PTT.br) Salvador	Salvador/BA	BR	South America
IX.br (PTT.br) São Paulo	São Paulo/SP	BR	South America
NetIX	Sofia	BG	Europe

Total de IX: 12

SOFTCOMP TELECOMUNICACOES

Nome	Cidade	País	Região
DE-CIX Frankfurt	Frankfurt	DE	Europe
Equinix Miami	Miami	US	North America
Equinix São Paulo	São Paulo	BR	South America
IX.br (PTT.br) Aracaju	Aracaju/SE	BR	South America
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro	Rio de Janeiro/RJ	BR	South America
IX.br (PTT.br) Salvador	Salvador/BA	BR	South America
IX.br (PTT.br) São Paulo	São Paulo/SP	BR	South America

Total de IX: 7

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na figura 21 é listado o resultado da união entre os IXs dos 2 ASNs comparados na figura 19.

Figura 21 — Resultado da União: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)

União

Nome	Cidade	País	Região
Equinix Miami	Miami	US	North America
DE-CIX Frankfurt	Frankfurt	DE	Europe
Equinix São Paulo	São Paulo	BR	South America
IX.br (PTT.br) São Paulo	São Paulo/SP	BR	South America
IX.br (PTT.br) Porto Alegre	Porto Alegre/RS	BR	South America
IX.br (PTT.br) Curitiba	Curitiba	BR	South America
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro	Rio de Janeiro/RJ	BR	South America
IX.br (PTT.br) Brasília	Brasília/DF	BR	South America
IX.br (PTT.br) Salvador	Salvador/BA	BR	South America
NetIX	Sofia	BG	Europe
IX.br (PTT.br) Fortaleza	Fortaleza/CE	BR	South America
DE-CIX New York	New York	US	North America
IX.br (PTT.br) Aracaju	Aracaju/SE	BR	South America

Total de IX: 13

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na figura 22 é listado o resultado da intersecção entre os IXs dos 2 ASNs comparados na figura 19. Ou seja, em quais IXs os 2 ASNs participam ou são comuns.

Figura 22 — Resultado da Intersecção: ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)

Intersecção

Nome	Cidade	País	Região
DE-CIX Frankfurt	Frankfurt	DE	Europe
Equinix Miami	Miami	US	North America
Equinix São Paulo	São Paulo	BR	South America
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro	Rio de Janeiro/RJ	BR	South America
IX.br (PTT.br) Salvador	Salvador/BA	BR	South America
IX.br (PTT.br) São Paulo	São Paulo/SP	BR	South America

IX Compartilhados: 6

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na figura 23, é mostrado o resultado da exclusividade de cada ASN. Ou seja, os IXs que estão apenas no ASN: 28186 e os IXs que estão apenas no ASN: 52873.

23

Exclusivo ITS Telecomunicações

Figura

Nome	Cidade	País	Região
DE-CIX New York	New York	US	North America
IX.br (PTT.br) Brasília	Brasília/DF	BR	South America
IX.br (PTT.br) Curitiba	Curitiba	BR	South America
IX.br (PTT.br) Fortaleza	Fortaleza/CE	BR	South America
IX.br (PTT.br) Porto Alegre	Porto Alegre/RS	BR	South America
NetIX	Sofia	BG	Europe

Total de IX: 6

Exclusivo SOFTCOMP TELECOMUNICACOES

Nome	Cidade	País	Região
IX.br (PTT.br) Aracaju	Aracaju/SE	BR	South America

Total de IX: 1

Resultado da Diferença (Exclusividade): ASN: 28186 (ITS) X ASN: 52873 (SOFTCOMP)

Fonte: Autoria própria, 2020.

5 ANÁLISE DE RESULTADOS E LIÇÕES APRENDIDAS

Tendo em vista todas as etapas da pesquisa para este projeto e a produção do protótipo, foram aprendidas a utilização de técnicas de SCRAPPER para extração de dados de sites. Construção de 'JOINS" no banco de dados para aplicar teoria dos conjuntos que criou a intersecção, união e diferenças entre os AS em relação aos PTTs, demonstrando sua usabilidade para o problema proposto. A criação de interação em API de um sistema para integralizar os dados.

Na parte conceitual foi visto que cada sistema dos bancos de dados dos PTTs trabalha com uma tecnologia de extração de dados diferente. Também foi visto que nem todas as informações dos pontos de troca de tráfego são encontradas de forma totalmente fiel a base original. É possível cruzar dados de mais de uma base de informações diferente e observar diferenciais o que demanda um trabalho de sanitização/normalização dos dados coletados, tendo a origem (O IX oficial respectivo) como, quando existente, fonte de dados primária/principal do projeto.

O IX é um elemento de extrema importância na internet, uma tendência que atrai cada vez mais os sistemas autônomos pelas possibilidades que são oferecidas.

6 TRABALHOS FUTUROS

Para esta pesquisa, após as conclusões observamos que ficam relacionados conforme abaixo listados, que observamos como trabalhos futuros à esta pesquisa:

- Fornecer API padronizada para exportação de dados e integração com outros sistemas.
- Ampliar a opção de comparações dos ASNs considerado aspectos de tráfego.
- Ampliar base de dados com outros conjuntos de dados IXPs.
- Inserção de novos IXPs no escopo.

7 CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento do estudo em questão, possibilitou uma análise através do protótipo proposto, que amalgamou fontes de dados e ofereceu a possibilidade de consultas comparando a união, intersecção e exclusividade dos ASes em relação aos IXs que são membros.

De modo que ajude pesquisadores, administradores de redes que trabalham com grandes provedores/ISPs, instituições de ensino e organizações governamentais ou qualquer entidade detentora de um sistema autônomo, a criarem estratégias para tomada de decisões para seu modelo de negócio, visando otimização, economia e resiliência da sua rede.

Insta salientar que a participação de um AS em um IX, tem que ser também considerado obviamente sob o prisma da viabilidade financeira, associado à sua própria demanda de tráfego/conteúdo oriundo de outros membros deste IX. Para o AS ter apoio institucional para realizar o projeto de participação em um IX, tem que fazer sentido principalmente financeiro para tais investimentos serem viáveis. Por exemplo o cenário onde o AS ir participar de um IX for de investimento financeiro muito maior que o trânsito através de um outro AS, a participação neste IX deverá ser amplamente analisada e provavelmente será, dependendo do volume, inviabilizada financeiramente.

A dificuldade de obter informações de maneira dinâmica dos pontos de troca de tráfego trouxe um grande desafio para esta pesquisa, pois os dados do sistema que hoje estão contidos no FIND-IXDB, foram em sua maioria requisitados através de API e extraídos com tecnologia do tipo “SCRAPER” (uma forma de extração de dados de sites, o que pode implicar na continuidade de atualização recorrente do sistema em algumas bases de dados oficiais) uma vez que, as páginas podem sofrer mudanças recorrentes na sua implementação do front-end e conseqüentemente quebrar o código do scraper, assim impossibilitando futuras atualizações.

Isto evidencia o fato que alguns sites oficiais dos IX com relevância na Internet (Isto apenas para citar os IX's deste comparativo, entretanto cabe salientar que tal lacuna também ocorre em outros IX's que não estão relacionados neste estudo), considerando os IX's relacionados neste estudo como HK-IX/Hong Kong, DataIX/Rússia, IX.br/Brasil e banco de dados não oficiais BGP.HE e PCH, devem

evoluir sua proposta de implementação, pois é uma maneira ultrapassada, ossificada/inflexível de oferecer ao seu usuário a extração de dados. Contudo, em outros IXs como DE-CIX Frankfurt, AMS-IX, SIX-Seattle a implementação dos sites é mais fluida, pois em sua maioria oferecem export em JSON e CSV para download.

Como trabalho futuro para esta pesquisa e seu protótipo, relacionamos a necessidade da implantação de uma API de exportação dos dados tratados e amalgamados para consumo externo por outro software (API Rest com objetos JSON) e também a ampliação de suas funções com a função, por exemplo, de inclusão de novos IX's para aumentar a base de IX do comparativo e considerações sobre o tráfego como métrica comparativa e de demonstração.

A solução desenvolvida neste trabalho, estará disponível de forma pública, opensource e integralmente disponibilizada na Internet no site do GitHub sob a URL: <https://github.com/Dalilaleal/asview.git> .

8 REFERÊNCIAS

AMS-IX. **Anti-DDOS**, 2020. Disponível em: <<https://www.ams-ix.net/ams/service/anti-ddos>>. Acesso em: 22 jul. 2020.

ANDREOLI, A. V; RODRIGUES, Fabio Falci. **Gerenciamento de Roteamento BGP em Pontos de Troca de Tráfego**, 2002. Disponível em: <https://www.inf.pucrs.br/~benso/redes601/2004_2/TC2-Gerenciamento%20do%20Protocolo%20BGP%20em%20Pontos%20de%20Troca%20de%20Tra.pdf>. Acesso em: 26 set. 2020.

BARROS, AIDIL JESUS PAES; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia**: um guia para a iniciação científica, f. 79, 2006. 158 p.

BRAUN, HW. **A arquitetura de roteamento NSFNET, RFC 1093**: Projeto MERIT / NSFNET, 1989. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1093>>. Acesso em: 25 out. 2019.

BRITO, S; et al. **Dissecting the Largest National Ecosystem of Public Internet eXchange Points in Brazil**, 2016. Disponível em: <<https://regional.forum.ix.br/files/apresentacao/arquivo/120/ixs-topicos-tecnicos.pdf>>. Acesso em: 28 nov. 2019.

BUSH, R et al. **Comportamento da política para comunidades BGP conhecidas**, 2019. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc8642>>. Acesso em: 4 fev. 2020.

CAIDA. **CAIDA Internet eXchange Points (IXPs) Dataset**, 2020. Disponível em: <<http://data.caida.org/datasets/ixps/>>. Acesso em: 02 de dez. 2020.

CGI.BR. **Tópicos técnicos sobre o IX.br**, S.d. Disponível em: <<https://regional.forum.ix.br/files/apresentacao/arquivo/120/ixs-topicos-tecnicos.pdf>>. Acesso em: 25 out. 2020.

CHATZIS, N; et al. **There is More to IXPs than Meets the Eye. ACM SIGCOMM Computer Communication Review**, 2013. Disponível em: <<http://www.sigcomm.org/sites/default/files/ccr/papers/2013/October/2541468-2541473.pdf>>. Acesso em: 2 set. 2020.

CIDR-REPORT. **CIDR-REPORT**, 2020. Disponível em: <<http://www.cidr-report.org/as2.0/>>. Acesso em: 8 fev. 2020.

CISCO. **Algoritmo de seleção de melhor caminho BGP**, 2016. Disponível em: <<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13753-25.html>>. Acesso em: 15 fev. 2020.

CISCO. **Remotely Triggered Black Hole Filtering – Destination Based and Source Based**, 2005. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/security/intelligence/blackhole.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2020.

COMER, Douglas E. **Redes de Computadores E Internet 4 Ed.** Bookman, f. 316, 2006. 632 p.

COMER, Douglas. **Interligação de Redes com TCP/IP – Princípios, Protocolos e Arquitetura.** Elsevier Brasil, v. 2, f. 260, 2016. 520 p.

DE-CIX. **GloboPEER Remote**, 2020. Disponível em: <<https://www.de-cix.net/en/de-cix-service-world/globepeer-remote>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

DE-CIX. **Lookingglass**, 2020. Disponível em: <<https://www.de-cix.net/en/resources/looking-glass>>. Acesso em: 18 jul. 2020.

DE-CIX. **VirtualPNI**, 2020. Disponível em: <<https://www.de-cix.net/en/de-cix-service-world/virtualpni>>. Acesso em: 25 out. 2020.

DIMITROPOULO, X et al. **Comparative Look into Public IXP Datasets.** **ACM SIGCOMM Computer Communication Revie**, 2016. Disponível em: <<https://www.de-cix.net/en/resources/looking-glass>>. Acesso em: 20 jul. 2020.

EQUINIX. **EQUINIX CUSTOMER PORTAL**, 2020. Disponível em: <<https://customerportal.equinix.com/>>. Acesso em: 13 nov. 2020.

EQUINIX. **Interconexão Global Flexível e sob demanda para demandas de negócios em constante mudança**, 2019. Disponível em: <<https://ixpdb.euro-ix.net/en>>. Acesso em: 25 out. 2020.

EURO-IX, 2018. Disponível em: <<https://ixpdb.euro-ix.net/en/>>. Acesso em: 29 ago. 2020.

FERNANDEZ, MARCIAL PORTO. **Arquitetura de um Roteador Gigabit**, 2003. Disponível em: https://memoria.rnp.br/_arquivo/wrnp2/2003/argig01a.pdf. Acesso em: 21 set. 2020.

FIX. **FIX Ponto Federal de Interconexão de Redes**, S.d. Disponível em: <<https://memoria.rnp.br/fix>>. Acesso em: 7 nov. 2020.

GAMA, LUCAS V; PINHÃO, GABRIELA L. L; COSTA, RAIMUNDO DO ESPIRITO S. **Redes definidas por software**, 2018. Disponível em: <<https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2018-1/trabalhos-vf/sdn/>>. Acesso em: 17 set. 2019.

GAO, LIXIN. **On Inferring Autonomous System Relationships in the Internet. IEEE/ACM Transactions on Networking**, 2001. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/47330709_On_inferring_autonomous_system_relationships_in_the_Internet>. Acesso em: 13 dez. 2019.

GIOTSAS, V et al. **Inferring Complex AS Relationships, ACM Internet Measurement Conference (IMC)**, 2014. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2663716.2663743>>. Acesso em: 10 jul. 2020.

HALABI, Sam; MCPHERSON, Danny. **Internet Routing Architectures, Second Edition. Indianapolis – USA: Cisco, Press**, 2000. Disponível em: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.9543&rep=rep1&type=pdf>>. Acesso em: 23 dez. 2019.

HUSSIAN, FAROOQ. **Internet: pontos de troca, peering**, 2020. Disponível em: <<https://farooqhussain.us/home/Internet-exchange-points-peering>>. Acesso em: 7 nov. 2020.

IX.br. **Brasil Exchange Internet**:. 2020. Disponível em: <<https://ix.br/>>. Acesso em: 12 fev. 2020.

IX.br. **Localidades atuais do IX.br**, 2020. Disponível em: <Localidades atuais do IX.br>. Acesso em: 26 out. 2020.

IX.br. **Política de tratamento**, 2019. Disponível em: <http://old.ix.br/doc/politica-de-tratamento-de-communities-no-ix-br-v3_0.pdf>. Acesso em: 19 set. 2019.

JUNIPER NETWORKS. **Configurando o encapsulamento Q-in-Q e a tradução de VLAN Q-in-Q Tunneling e de VLAN**, 2020. Disponível em: <https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/topic-map/q-in-q.html>. Acesso em: 25 jul. 2020.

JUNIPER. **Compreendendo a seleção do caminho BGP**, 2020. Disponível em: <https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/reference/general/routing-protocols-address-representation.html>. Acesso em: 14 fev. 2020.

LETTER, LINK. **From the ARPANET to the World's Largest and Fastest Network for Research and Education**, 1991. Disponível em:

<<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015035356347&view=image&seq=40&q1=Internet%20exchange>>. Acesso em: 15 nov. 2020.

LI, T et al. **Atributo de comunidades BGP (RFC 1997)**, 1996. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1997>>. Acesso em: 27 mai. 2020.

MIKROTIK, WIKI. **Manual: Algoritmo de Seleção de Melhor Caminho do BGP**, 2014. Disponível em: <https://mum.mikrotik.com/presentations/MM19/presentation_7009_1560840275.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2020.

MILLS, D. **Exterior Gateway Protocol Formal Specification, RFC 904. BBN**. 1984. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc904>>. Acesso em: 17 out. 2019.

MOREIRAS, ANTONIO MARCOS; MORALES, EDUARDO BARASAL. **CAMADA 8 Seu podcast sobre infraestrutura da Internet, redes e tecnologia**, 2020. Disponível em: <<https://nic.br/podcasts/camada8/>>. Acesso em: 16 nov. 2020.

MOREIRAS, ANTONIO MARCOS; PATARA, R. **Fascículo sobre a infraestrutura da Internet da Internet endereços de IP e ASNS: Alocação de provedores**, 2018. Disponível em: <<https://nic.br/media/docs/publicacoes/13/fasciculos-sobre-a-infraestrutura-da-Internet-endere%C3%A7os-ip-e-asns-alocacao-para-provedores-Internet.pdf>>. Acesso em: 21 nov. 2019.

NIC.BR. **Introdução ao roteamento**, 2020. Disponível em: <http://moodle.saladeaula.nic.br/pluginfile.php/2306/mod_resource/content/13/8%20Introduc%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Roteamento.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2020.

NIC.br. **NIC.br adota “Communities BGP” no IX.br**, 2017. Disponível em: <<https://nic.br/noticia/releases/nic-br-adota-communities-bgp-no-ix-br/>>. Acesso em: 25 jul. 2020.

NORTON, WILLIAM B. **O ciclo de vida de uma inclinação de peering**, 2014. Disponível em: <<http://drpeering.net/white-papers/An-Internet-Peering-White-Papers-Index.html>>. Acesso em: 26 mai. 2020.

OECD. **INTERNET TRAFFIC EXCHANGE: DEVELOPMENTS AND POLICY**, 1998. Disponível em: <<https://www.oecd.org/sti/2091100.pdf>>. Acesso em: 23 out. 2020.

PACKETLIFE. **Agregação de rotas BGP - parte 1**, 2008. Disponível em: <<https://packetlife.net/blog/2008/sep/19/bgp-route-aggregation-part-1/>>. Acesso em: 28 mai. 2020.

PATEL; K, et al. **Manipulação de erro revisada para mensagens BGP UPDATE**, 2015. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc7606>>. Acesso em: 4 fev. 2020.

PCH. **Internet Exchange Directory**, S.d. Disponível em: <<https://www.pch.net/ixp/dir>>. Acesso em: 26 ago. 2019.

PEERINGDB. **The Interconnection Data base**, S.d. Disponível em: <<https://www.peeringdb.com/>>. Acesso em: 30 set. 2019.

PTTMETRO. **Interconexão de Sistemas Autônomos (AS)**, 2010. Disponível em: <<http://old.ix.br/doc/nic.br-ceptro.br-pttmetro.apresentacao.pdf>>. Acesso em: 21 set. 2019.

REKHTER, Y. **EGP e roteamento baseado em políticas na nova NSFNET Backbone, RFC 1092**. TJ Watson Research Center, 1989. Disponível em: <<http://wsm.mxhosting.pl/rfc/rfc1092.html>>. Acesso em: 11 jul. 2019.

REKHTER, Y. **Um protocolo BGP (Border Gateway Protocol (RFC 1105))**, 1989. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1105>>. Acesso em: 6 nov. 2019.

REKHTER, Y. **Um protocolo BGP (Border Gateway Protocol) (RFC 1771)**. Centro de Pesquisa TJ Watson, IBM Corp, 1995. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1771>>. Acesso em: 27 mai. 2020.

REKHTER, Y; LI, T; HARES, S. **Um protocolo BGP 4 (Border Gateway Protocol) (RFC 4271)**. Centro de Pesquisa TJ Watson, IBM Corp, 2006. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1771>>. Acesso em: 27 mai. 2020.

ULISSES DOS SANTOS, Fernando. **Jumbo Frames – Para que Servem, Quando Usar e Quando Não Usar**, 2014. Disponível em: <<https://www.profissionaisti.com.br/jumbo-frames-para-que-servem-quando-usar-e-quando-nao-usar/>>. Acesso em: 20 jul. 2020.

UPADHAYA, GAURAB RAJ. **Internet Exchange tour of the World**, S.d. Disponível em: <<https://www.menog.org/presentations/menog-5/global-ixp-update-menog5.pdf>>. Acesso em: 26 out. 2020.

WOODCOCK, BILL. **Layer 1/2 Hub-and-Spoke Topology**, S.d. Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/IXP_Topology_L1-L2.svg/1920px-IXP_Topology_L1-L2.svg.png>. Acesso em: 4 nov. 2020.

WOODCOCK, BILL. **The economic Significance of Internet Exchange Points**, 2007. Disponível em: <http://lacnic.net/documentos/ixp/woodcock-asp_econ.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2020.

ANEXO A — DOCUMENTO DE REQUISITOS

1. INTRODUÇÃO

PROPOSITO DO DOCUMENTO

Este documento contém a especificação de requisitos para implementação do sistema FIND-IXDB, que será capaz de fornecer informações relevante dos pontos de troca de tráfego utilizando a tecnologia Laravel framework PHP e banco de dados MySQL.

ESCOPO DO PRODUTO

O sistema tem como objetivo realizar comparações baseado na teoria dos conjuntos (união, intersecção e exclusividade) entre os ASes em função dos 20 maiores PTTs em volume de tráfego, com uma base de dados fidedigna, coletadas de fontes oficiais e não oficiais, com uma rotina de atualização recorrente.

VISÃO GERAL DOCUMENTO

Este documento apresenta uma descrição geral do sistema, e logo em seguida descreve suas funcionalidades especificando as entradas e saídas para todos os requisitos funcionais. Faz também uma descrição sucinta dos requisitos não funcionais contidos neste sistema.

A aplicação estará disponível no *github*, pode ser encontrada na URL a seguir:

- <https://github.com/Dalilaleal/asview.git>

2. REQUISITOS

A seguir estão pré-requisitos para instalar as ferramentas de desenvolvimento necessárias:

- Sistemas operacionais: Ubuntu Linux 20.04 LTS / Windows 10
- Laravel LTS 5.7
- Composer 2.0.9
- GitHub 2.9 ou Superior

- Apache 2.4
- MySQL 8.0.21
- E um editor de código, utilizamos o Visual Studio Code 1.39.1.

ANEXO B — DIAGRAMAS

Seguem neste anexo, uma síntese da modelagem do protótipo proposto, abaixo relacionado. A tabela ASN, contém as informações principais do sistema autônomo: asn (número do sistema autônomo), policy_general (política do AS), name (nome do sistema autônomo para consulta).

A Tabela NET_IX_LAN contém informações derivadas de Sistemas autônomos e Pontos de troca de tráfego, e suas associações entre si.

A Tabela IX, contém as informações principais dos Pontos de troca de tráfego: name (nome do IX), city (cidade do IX), coutry (país) e region_continent (continente).

Contém a mesma estrutura de dados citados acima, porém de sites oficiais dos pontos de troca de tráfego.

Fluxo de Atualização

A recorrência/atualização da coleta dos dados, é realizada através de um cronjob (atividade via Cron), um agendador de tarefas que faz a consulta de forma recorrente na base de dados (via API e Sites oficiais) para atualizar a base do protótipo proposto, FIND-IXDB.

Fluxo de Consulta

A consulta do usuário no sistema, é em resumo simbolizado pela figura, onde o usuário cria o filtro de consulta para o front-end, o front-end manda o filtro para o Back-end, o Back-end trata o filtro e devolve a resposta pro front-end, o front-end constrói a tabela de comparação para visualização do usuário.

ANEXO C — CÓDIGO (FRONT-END, BACK-END)

\App\Http\Controllers\AsViewController – FRONT-END (Bootstrap – Template admin-lte)

(Acessa o banco e monta as telas do sistema.)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class AsViewController extends Controller
{
    public function index(Request $request){
        set_time_limit(0);
        $asn = \DB::table('asn')-
>select(['out_asn', 'out_name', 'out_policy_general']);
        $condition = '';
        if(\Request::has('q')){
            $condition = $request->query('q');
            $asn->where('out_asn', $condition)
                ->orWhere('out_name', 'like', "%$condition%");
        }
        $msg = '';
        $list_ix = [];
        if(\Request::has('asn')){
            $asn_id = $request->query('asn');
            $sql = "select asn.out_name as org, ix.out_name, ix.out_city, out_
country, out_region_continent
                from asn
                join net_ix_lan as pivot
                on pivot.out_asn = asn.out_asn
                join ix
                on pivot.out_ix_id = ix.out_id
                where asn.out_asn = '$asn_id'
                group by ix.out_name, asn.out_name, out_city, out_country, out_
_region_continent;";
            $list_ix = \DB::select($sql);
            $name = (\DB::select("select out_name from asn where out_asn = '$a
sn_id';"))[0]->out_name;
            if(!$list_ix){
                $msg = "Nenhum IX encontrado para o ASN $name";
            }
        }
    }
}
```

```

$asn_a = null;
$org_a = null;
if(\Request::has('asn_a')){
    $asn_a = $request->query('asn_a');
    try{
        $org_a = (\DB::select("select out_name from asn where out_asn
= '$asn_a';"))[0]->out_name;
    } catch(\Exception $ex){
        $org_a = null;
    }
}

$asn_b = null;
$org_b = null;
if(\Request::has('asn_b')){
    $asn_b = $request->query('asn_b');
    try{
        $org_b = (\DB::select("select out_name from asn where out_asn
= '$asn_b';"))[0]->out_name;
    } catch(\Exception $ex){
        $org_b = null;
    }
}

$intersection = null;
$union = null;
$only_a = [];
$only_b = [];
$all_a = [];
$all_b = [];
if!(($asn_a xor $asn_b))
{
    $sql = "select tabela.out_name, tabela.out_city, tabela.out_countr
y, tabela.out_region_continent from
    (
        select ix.out_name, ix.out_city, out_country, out_region_conti
nent
        from asn
        join net_ix_lan as pivot
        on pivot.out_asn = asn.out_asn
        join ix
        on pivot.out_ix_id = ix.out_id
        where asn.out_asn = '$asn_a'
    ) as tabela
    join (

```

```

        select ix.out_name, ix.out_city, out_country, out_region_c
continent
        from asn
            join net_ix_lan as pivot
                on pivot.out_asn = asn.out_asn
            join ix
                on pivot.out_ix_id = ix.out_id
        where asn.out_asn = '$asn_b'
    ) as tabela2
    on tabela.out_name = tabela2.out_name
    group by tabela.out_name, tabela.out_city, tabela.out_country, tab
ela.out_region_continent;";
    $intersection = \DB::select($sql);

    $sql = "select ix.out_name, ix.out_city, ix.out_country, ix.out_re
region_continent
        from asn
            join net_ix_lan as pivot
                on pivot.out_asn = asn.out_asn
            join ix
                on pivot.out_ix_id = ix.out_id
        where asn.out_asn = '$asn_a'
    union
        select ix.out_name, ix.out_city, out_country, out_region_c
continent
            from asn
                join net_ix_lan as pivot
                    on pivot.out_asn = asn.out_asn
                join ix
                    on pivot.out_ix_id = ix.out_id
            where asn.out_asn = '$asn_b';";
    $union = \DB::select($sql);

    $sql = "
        select ix.out_name, ix.out_city, ix.out_country, ix.out_region
_continent
            from asn
                join net_ix_lan as pivot
                    on pivot.out_asn = asn.out_asn
                join ix
                    on pivot.out_ix_id = ix.out_id
            where asn.out_asn = '$asn_a'
        group by ix.out_name, ix.out_city, out_country, out_region_con
tinent;";
    $all_a = \DB::select($sql);

    $sql = "

```

```

        select ix.out_name, ix.out_city, ix.out_country, ix.out_region
_continent
        from asn
            join net_ix_lan as pivot
                on pivot.out_asn = asn.out_asn
            join ix
                on pivot.out_ix_id = ix.out_id
        where asn.out_asn = '$asn_b'
        group by ix.out_name, ix.out_city, out_country, out_region_con
continent;";
    $all_b = \DB::select($sql);

    foreach($all_a as $item_a){
        $flag = true;
        foreach($all_b as $item_b)
            if($item_a->out_name == $item_b->out_name) $flag = false;
        if($flag){
            $only_a[] = $item_a;
        }
    }

    foreach($all_b as $item_b){
        $flag = true;
        foreach($all_a as $item_a)
            if($item_a->out_name == $item_b->out_name) $flag = false;
        if($flag){
            $only_b[] = $item_b;
        }
    }
}

    $asn = $asn->limit(100)->orderBy('out_name')->paginate(100);
    return view('welcome')-
>with(compact('asn', 'intersection', 'union', 'org_a', 'org_b', 'only_a', 'only_b', '
all_a', 'all_b', 'list_ix', 'msg'));
    }
}

```

\App\Console\Commands\FetchPeering (Pega os dados da API peeringDB)

```

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;

class FetchPeering extends Command

```

```

{
    /**
     * The name and signature of the console command.
     *
     * @var string
     */
    protected $signature = 'fetch:peering [--asn] [--ix] [--ixasn]';

    /**
     * The console command description.
     *
     * @var string
     */
    protected $description = 'Retrieve PeeringDB Data';

    /**
     * Create a new command instance.
     *
     * @return void
     */
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }

    /**
     * Execute the console command.
     *
     * @return int
     */
    public function handle()
    {
        $this->info('      =/\                /\=');
        $this->info('    / \`._ ( \_/ ) _` / |_`');
        $this->info('    / .`._`--(o.o)--`._` . |_`');
        $this->info('    /.`_ / |`=/ " \`= `| \_` . |_`');
        $this->info('    /` .` \; -; \__ /` -; /` ` . ` |_`');
        $this->info('    /.-`ASVIEW ` \(-V-)/` ` . |_`');
        $this->info('    `      "      "');
        $this->info('FETCH PEERING DB DATA');

        $asnFlag = $this->option('asn');
        $ixFlag = $this->option('ix');
        $netixlanFlag = $this->option('ixasn');

        $count = 0;
        if($asnFlag){

```

```

        $count++;
    }

    if($ixFlag){
        $count++;
    }

    if($netixlanFlag){
        $count++;
    }
    $peer = new \App\Http\Controllers\AsnController;
    $bar = $this->output->createProgressBar($count);
    $bar->start();
    if($asnFlag){
        $peer->fetchAsn();
        $bar->advance();
    }

    if($netixlanFlag){
        $peer->fetchNetIxLan();
        $bar->advance();
    }

    if($ixFlag){
        $peer->fetchIx();
        $bar->advance();
    }
    $bar->finish();
    if($asnFlag){
        $this->newLine(1);
        $this->info('PERSIST ASN');
        $bar = $this->output->createProgressBar(count($peer->asn));
        $bar->start();
        foreach($peer->asn as $asn){
            $bar->advance();
            $peer->index($asn);
        }
        $bar->finish();
    }
    if($netixlanFlag){
        $this->newLine(1);
        $this->info('PERSIST IX_ASN');

        $bar = $this->output->createProgressBar(count($peer->net_ix_lan));
        $bar->start();
        foreach($peer->net_ix_lan as $net_ix_lan){
            $bar->advance();
        }
    }

```

```
        $peer->store($net_ix_lan);
    }
    $bar->finish();
}
if($ixFlag){
    $this->newLine(1);

    $this->info('PERSIST IX');

    $bar = $this->output->createProgressBar(count($peer->ix));
    $bar->start();
    foreach($peer->ix as $ix){
        $bar->advance();
        $peer->update($ix);
    }
    $bar->finish();
}
$this->newLine(1);
}
}
```